

Ergenlerde Okul Terkinin Gerçeklik Terapisi Perspektifinden İncelenmesi: Kuramsal Bir Derleme

An Investigation of School Dropout Among Adolescents from the Perspective of Reality Therapy: A Theoretical Review

Fatma Nur İspenoğlu¹ | Kader Karageyik² | Halil Özkaraca³ | Özgür Osman Demir⁴

Makale Bilgisi Derleme Makale

¹Uzman Psikolojik Danışman,
MEB, Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0000-0002-8217-8042](https://orcid.org/0000-0002-8217-8042)
E-Mail:
f.nur.ispenoglu@gmail.com

²Uzman Psikolojik Danışman,
MEB, Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0000-0003-0424-7927](https://orcid.org/0000-0003-0424-7927)
E-Mail:
kadersimseksoy@gmail.com

³Uzman Psikolojik Danışman,
MEB, Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0000-0002-8536-3999](https://orcid.org/0000-0002-8536-3999)
E-Mail: halilozkaraca@gmail.com

⁴Dr. Öğr. Üyesi,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi,
Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0000-0002-5073-151X](https://orcid.org/0000-0002-5073-151X)
E-Mail: ozgur.demir@hku.edu.tr

Sorumlu Yazar: Fatma Nur
İspenoğlu

Haziran 2026
DOI:

Makale Geliş Tarihi: 30/12/2025
Makale Kabul Tarihi: 22/03/2026

Citation:

İspenoğlu, F. N., Karageyik, K.,
Özkaraca, H., & Demir, Ö. O..
(2026). Ergenlerde okul terkinin
gerçeklik terapisi
perspektifinden incelenmesi:
Kuramsal bir derleme.GAB
Akademi, 6(1), 123-145.

Öz

Bu derleme, ergenlerde okul terkinin William Glasser'ın Seçim Teorisi ve beş temel ihtiyaç (hayatta kalma, sevmeye ve ait olma, güç, özgürlük, eğlence) çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası literatürden erişilen kuramsal ve ampirik çalışmalar incelenmiştir. Okul terki kuramları ve modelleri; bireysel, ailesel, okul ve toplumsal etmenler ile Glasser'ın kalite dünyası kavramı ekseninde anlatı temelli bir sentez yapılmıştır. Bulgular, öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanmamasının akademik ve sosyal bağlılığı zayıflattığını göstermektedir. Sevmeye ve ait olma eksikliği okul bağlılığını, güç ihtiyacının karşılanmaması öz yeterlik ve motivasyonu, özgürlük kısıtlanmaları özerklik duygusunu, eğlence eksikliği öğrenmeye yönelik isteği azaltmaktadır. Hayatta kalma ihtiyacına ilişkin güvenlik, beslenme ve barınma yetersizlikleri ise öğrenme koşullarını doğrudan zedelemektedir. Kalite dünyası ile okul iklimi arasındaki uyumsuzluk, ergenlerin okul dışı doyum arayışlarını artırarak terk riskini yükseltmektedir. Sonuç olarak, okul terkinin önlemede ilişki ve aidiyet odaklı, özerklik ve yeterliği destekleyen bir okul iklimi önerilmektedir. Bu yaklaşım, cezalandırıcı politikalar yerine öğretmen etkileşimi ve sosyal destek programlarını birlikte ele alan ihtiyaç temelli müdahalelerin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Okul Bağlılığı, Okul Terki, Psikolojik İhtiyaçlar, Seçim Teorisi

Abstract

This theoretical review aims to explain adolescent school dropout within the framework of William Glasser's Choice Theory, focusing on the five basic psychological needs: survival, love and belonging, power, freedom, and fun. Theoretical and empirical studies drawn from both national and international literature were examined. A narrative synthesis was conducted by integrating existing school dropout theories and models with individual, familial, school-level, and societal factors, placing particular emphasis on Glasser's concept of the "quality world." The synthesis suggests that the non-fulfillment of students' basic psychological needs within the school context significantly weakens their academic and social engagement. Specifically, deficits in love and belonging reduce school connectedness; unmet power needs undermine self-efficacy and motivation; constraints on freedom diminish the sense of autonomy; and a lack of fun lowers learners' willingness to engage in the educational process. Furthermore, inadequacies related to the survival need—such as insufficient safety, nutrition, and shelter—directly compromise foundational learning conditions. A misalignment between adolescents' quality worlds and the school climate increases their pursuit of need satisfaction outside of school, thereby elevating the risk of dropout. Ultimately, to prevent school dropout, this study recommends fostering a school climate that is relationship- and belonging-oriented, while actively supporting autonomy and competence. This perspective highlights the critical need for needs-based interventions that prioritize positive teacher-student interactions and comprehensive social support programs over punitive policies.

Keywords: Adolescence, School Connectedness, School Dropout, Psychological Needs, Choice Theory.

1. Giriş

Okul terki, öğrencinin zorunlu eğitim süresini tamamlamadan, resmi bir yeterlilik veya diploma almadan örgün eğitim sisteminden kalıcı biçimde ayrılması süreci olarak tanımlanmaktadır (Kaufman vd., 2004; MEB, 2018; National Research Council, 2004). Bu olgu, yalnızca bireyin kişisel bir tercihi ya da eksikliği değil; aile, okul, sosyoekonomik düzey ve toplum temelli birçok faktörün etkileşimiyle şekillenen çok boyutlu bir yapıya sahiptir (Alexander vd., 2004; Christenson ve Thurlow, 2004; Rumberger, 2011; TEDMEM, 2019). Eğitim sürecinden erken kopuş, birey düzeyinde işsizlik, düşük gelir, kötü sağlık koşulları ve sosyal dışlanma gibi sonuçlar doğururken; toplum düzeyinde ekonomik üretkenlik kaybı, suç oranlarında artış ve sosyal eşitsizliklerin derinleşmesi gibi ciddi yapısal sorunlara yol açmaktadır (Belfield ve Levin, 2007; Rumberger ve Lim, 2008).

UNESCO'nun 2024 Küresel Eğitim İzleme Raporu'na göre dünya genelinde %10 olan okul terki oranının, OECD 2024 Türkiye Raporu'nda ortaöğretim kademesinde yaklaşık %25 gibi yüksek bir düzeyde seyretmesi, sorunun ülkemiz açısından aciliyetini ortaya koymaktadır. Bu yüksek oranlar değerlendirilirken, meselenin özellikle öğrencilerin içinde bulunduğu ergenlik dönemi gelişim özellikleri ile birlikte ele alınması zorunludur. Ergenlik, gençlerin riskli davranışlara (madde kullanımı, şiddet, intihar vb.) yönelebildiği kritik bir süreçtir (Alikışifoğlu ve Bilimdalı, 2008; Baltacı ve Bacanlı, 2020; Tanrıku, 2015). Ayrıca bu dönemde görülebilen depresyon, davranım bozuklukları ve öğrenme güçlükleri gibi ruhsal problemler de okulu bırakma eğilimini hızlandırabilmektedir (Karabekiroğlu, 2015). Ergenin okula devam etmesi ve okul sorumluluklarını üstlenmesi, onun davranışsal ve ruhsal sağlığının da önemli bir göstergesidir (Orwin, 1995). Gençleri çevresel tehlikelerden korumanın ve sağlıklı birer yetişkin olmalarını sağlamanın en güçlü yolu onları eğitim sistemi içerisinde tutmaktır. Literatürde okul terkinin farklı açılardan ele alan çeşitli kuramlar bulunmakla birlikte, sorunu 'psikolojik ihtiyaçlar' perspektifinden incelemek, özellikle ülkemizdeki yüksek terk oranlarının nedenselliğini anlamada mevcut alan yazınına önemli katkılar sunacaktır (Price, 2010). Bu bağlamda, William Glasser'ın Seçim Teorisi ve buna dayalı Gerçeklik Terapisi yaklaşımı, okul terkinin anlamlandırılması için özgün bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Glasser (1998, 1999), okulların öğrencilerin temel gereksinimlerini karşılayan merkezler olması gerektiğini, aksi halde okulu bırakma motivasyonunun artacağını savunmaktadır.

Bireyin tüm davranışlarının hayatta kalma, sevme ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence olmak üzere beş temel psikolojik ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunu belirten Glasser (1998; 2005), bu ihtiyaçların karşılanmamasının mutsuzluk ve motivasyon kaybına yol açacağını ifade eder. Nitekim okul terki davranışının da, sıklıkla bu temel ihtiyaçların eğitim ortamında yeterince karşılanmamasıyla bağlantılı olduğu öne sürülmektedir (Mason ve Duba, 2009; Price, 2010).

Bu çalışma, okul terki olgusunu Glasser'ın Gerçeklik Terapisi temelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle okul terkiyle ilişkili kuramsal modeller ve faktörler ele alınacak, ardından Glasser'ın "Beş Temel İhtiyaç" kavramının her biri çerçevesinde okul terkinin açıklayan güncel araştırmalar değerlendirilecektir. Böylece literatürde yeterince yer bulmayan ihtiyaç temelli yaklaşımlar bağlamında okul terkiye yönelik yeni bir bakış açısı sunulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin Kalite Dünyası'nda okul terkiye sebep olabilecek bireysel, ailesel ve toplumsal dinamikler üzerinde durulacak; elde edilen bulgular ışığında önleyici ve ihtiyaç temelli önerilere yer verilecektir.

Literatür

Bu derleme çalışması kapsamında, ergenlerde okul terki olgusu ve Seçim Teorisi/Gerçeklik Terapisi kavramları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Ulusal literatür taraması için TR Dizin, DergiPark ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları; uluslararası literatür için ise Web of Science (WoS), Scopus, ERIC ve Google Scholar veri tabanları kullanılmıştır.

Taramalarda Türkçe olarak “okul terki”, “seçim teorisi”, “gerçeklik terapisi”, “temel psikolojik ihtiyaçlar”, “kalite dünyası” ve “ergenlik”; İngilizce olarak ise “school dropout”, “early school leaving”, “choice theory”, “reality therapy” ve “basic psychological needs” anahtar kelimeleri ile bunların çeşitli kombinasyonları kullanılmıştır. Araştırmada katı bir yıl sınırlandırmasına gidilmemiş; okul terki kuramları ile Seçim Teorisi'nin temelini oluşturan başvuru kaynakları (örn. Glasser, 1998; Tinto, 1975) tarihsel önemleri nedeniyle çalışmaya dâhil edilirken; güncel durumu, pandemi sonrası etkileri ve yeni araştırmaları yansıtması amacıyla özellikle son yıllarda (2015-2024) yayımlanan ampirik çalışmalara ve uluslararası raporlara (OECD, UNESCO, TEDMEM vb.) ağırlık verilmiştir.

2. Okul Terki Kuram ve Modelleri

Okul terki olgusunu anlamak amacıyla farklı disiplinler tarafından çeşitli kuramlar ve modeller geliştirilmiştir. Bu modeller temel olarak okul terkinin; bireysel, ilişkisel, kurumsal ve toplumsal faktörlerin bir sonucu olarak açıklarken; öğrenci katılımı modelleri ise süreci okul terkinin en önemli belirleyicisi olan okul bağlılığı ve okula katılım kavramları üzerinden temellendirmektedir.

2.1. Okul Terki ve Öğrenci Katılımı Modellerinin Sentezi

Okul terki sürecinin anlaşılmasında öne çıkan kuramsal modeller incelendiğinde, araştırmacıların ağırlıklı olarak akademik başarısızlık ve sosyal izolasyon temaları etrafında birleştiği görülmektedir. Örneğin, Tinto'nun (1975) Entegrasyon Modeli, öğrencinin akademik ve sosyal sistemlere entegrasyon düzeyini temel alırken; bu yaklaşımı genişleten Finn'in (1989) Katılım-Özdeşleşme Modeli, davranışsal katılım azaldıkça okul ile duygusal bağların (aidiyet) zayıfladığını öne sürmektedir (Watt ve Huerta, 2021). Benzer bir çizgide Wehlage vd. (1986) tarafından geliştirilen Okul Üyeliği Modeli de, öğrencinin okul ortamında desteklenmiş ve kabul edilmiş hissetmesinin bağlılığı artırdığına işaret etmektedir. Bu üç temel model birlikte değerlendirildiğinde; okul terkinin anlık bir kopuştan ziyade, aidiyet hissi ve sosyal destek mekanizmalarının kademeli olarak zayıfladığı uzun erimli bir yabancılaşma süreci olduğu ortak bulgusuna ulaşılmaktadır (Braxton vd., 2020; Garcia ve Weiss, 2020; Quiroga vd., 2022; Rumberger ve Lim, 2008).

Literatürdeki bir diğer önemli odak noktası ise çok boyutlu risk faktörleri ve öğrenci bağlılığıdır. Fredricks vd. (2004), bağlılığı davranışsal, duygusal ve bilişsel olmak üzere üç boyutta ele alarak, bu boyutlardan herhangi birindeki zayıflamanın okuldan kopuşa zemin hazırladığını belirtmiştir (Li ve Lerner, 2013; Quiroga vd., 2022). Bu çok boyutlu katılım eksikliği, Ryan ve Deci'nin (1985; 2000) Öz Belirleme Kuramı ile de örtüşmektedir. Nitekim özerklik, yetkinlik ve ilişkilene gibi temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmadığı ortamlarda içsel motivasyon kaybının yaşandığı, özellikle pandemi sonrası süreçte bu durumun daha da belirginleştiği güncel çalışmalarla desteklenmektedir (Demir, 2021; Garcia ve Weiss, 2020; Muenks vd., 2022).

Aidiyet ve psikolojik ihtiyaçların yanı sıra, literatürde içsel motivasyon eksikliğinden ziyade dışsal ve yapısal risk faktörlerine odaklanan, dolayısıyla farklı bir perspektif sunan modeller de mevcuttur. Battin-Pearson vd. (2000), erken lise terkinin açıklarken yapısal gerginlikler (yoksulluk), düşük aile beklentileri ve sapkın akran ilişkileri gibi dışsal değişkenleri öne çıkarmıştır (Gubbels vd., 2019). Sapkın davranışlar (madde kullanımı, suç) ve sık okul değiştirme gibi faktörlerin akademik performansı ve sosyal entegrasyonu bozarak okul terkiyle güçlü bir ilişki kurduğu çeşitli araştırmalarla da kanıtlanmıştır (Mensch ve Kandel, 1988; Morales-Chicas vd., 2021; Rumberger ve Larson, 1998; Thompson vd., 2022). Ayrıca, kurumsal düzeyde yapılan analizler, okulların uyguladıkları dışlayıcı politika ve pratiklerle öğrencilerin ayrılma süreçlerine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabildiklerini göstermektedir (Bowditch, 1993; Fine, 1991; Wehlage vd., 1986).

2.2. Literatürdeki Boşluk ve Kuramsal İhtiyaç

Sonuç olarak mevcut kuram ve modeller; okul terkinin birey, aile, okul ve toplum düzeyindeki sistemik faktörlerin karmaşık etkileşimi olarak başarıyla açıklamaktadır (OECD, 2021; Rumberger ve Lim, 2008). Ancak literatürdeki bu modeller incelendiğinde; okulla kurulan bağın zayıflamasını genellikle “öğrencinin kuruma uyum sağlayamaması” veya “çevresel riskler” üzerinden açıkladıkları; öğrencinin okulu neden kendi iç dünyasında (kalite dünyasında) değerli bulmadığını ve tüm temel psikolojik ihtiyaçlarının (güç, özgürlük, eğlence vb.) eğitim ortamında bütüncül olarak nasıl doyurulmadığını açıklama konusunda bir kuramsal boşluk barındırdıkları görülmektedir. Bu eksiklik, okul terkinin doğrudan bireyin “psikolojik ihtiyaçları” ve “seçimleri” üzerinden, çok daha derinlemesine bir motivasyon ekseninde açıklayacak Glasser’ın Seçim Teorisi gibi kapsayıcı yaklaşımlara duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

2.3. Okul Terkinin Nedenleri

Okul terki üzerine yürütülen çalışmalar, bu sürecin tek bir nedene indirgenemeyeceğini; öğrencilerin demografik arka planları ile aile, okul ve çevresel koşulların karşılıklı etkileşimiyle şekillenen çok boyutlu bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır (Bachman vd., 1971; Combs ve Cooley, 1968; Pallas, 1984; Rumberger, 1983; 2011). Zaman içinde sosyoekonomik koşulların ve aile yapısının da bu sürece dahil edilmesiyle (Dearden vd., 2008; Hunt ve Akyeampong, 2010; Kyridis vd., 2011), okul terki araştırmaları bireysel sınırları aşarak çevresel bir bağlama oturmuştur (Rumberger ve Rotermund, 2012). Literatürde okul terkine zemin hazırlayan bu karmaşık dinamikler genel olarak bireysel, ailesel, okul temelli ve toplumsal faktörler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.

2.3.1. Bireysel Faktörler

Akademik başarısızlık (zayıf notlar, sınıf tekrarı vb.), öğrencilerin okula yönelik motivasyonlarını kırarak okuldan kopuşu hızlandıran en güçlü bireysel belirleyicilerden biri olmaya devam etmektedir (Battin-Pearson vd., 2000; Ekstrom vd., 1986; Quiroga vd., 2022). Bu başarısızlığa, okul etkinliklerine düşük katılım eşlik ettiğinde aidiyet duygusu zayıflamakta ve yabancılaşma süreci başlamaktadır (Finn, 1989; Gubbels vd., 2019; Watt ve Huerta, 2021). Düşük akademik başarının beslediği olumsuz benlik algısı ve yetersiz özsaygı, özellikle pandemi sonrası dönemde öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını da düşürerek terk eğilimini doğrudan artırmıştır (Cardona, 2022; Loades vd., 2020). Ayrıca madde kullanımı, çete üyeliği ve erken yaşta suç eğilimi gibi dışsallaştırılmış davranış problemleri, öğrencinin eğitim ortamından sosyal olarak dışlanmasına yol açarken (Mensch ve Kandel, 1988; Morales-Chicas vd., 2021; Quiroga vd., 2022); düşük gelirli öğrencilerin eğitimden koparak erken yaşta iş gücüne katılması da bireysel ve ekonomik risklerin kesişim noktasını oluşturmaktadır (Carter, 2021).

2.3.2. Ailesel Faktörler

Ailelerin sosyoekonomik dezavantajları, çocukların yalnızca eğitim materyallerine erişimini kısıtlamakla kalmayıp, onların eğitimle kurdukları duygusal bağı ve motivasyonu da zedelemektedir (Cardona, 2022; Carolan ve Wasserman, 2021; Garnier vd., 1997; Rumberger, 1987; Sirin, 2005). Maddi yetersizliklerin yanı sıra, ebeveynlerin eğitim düzeyi de çocukların akademik hedefleri üzerinde kritik bir role sahiptir; öyle ki geçmişten günümüze yapılan çalışmalar, düşük ebeveyn eğitiminin öğrencilerin okula bağlılık gelişimi ve akademik dirençleri üzerinde negatif bir etki yarattığını tutarlı biçimde doğrulamaktadır (Garnier vd., 1997; Morales-Chicas vd., 2021). Bununla birlikte, boşanma, aile içi çatışma veya ihmal gibi

istikrarsızlıklar öğrencinin duygusal güvenlik algısını sarsmaktadır (Battin-Pearson vd., 2000; McLanahan ve Sandefur, 1994). Özellikle pandemi sonrası dönemde artan aile içi stres ve duygusal destek eksikliği, akademik tükenmişliği hızlandırarak okul iklimine uyumu zorlaştırmakta ve terki tetikleyen çevresel riskleri çarpan etkisiyle büyütülmektedir (Loades vd., 2020; Quiroga vd., 2022; Rumberger ve Lim, 2008; Samuel ve Burger, 2020; Yoshikawa vd., 2020).

2.3.3. Okul Temelli Faktörler

Okul ortamının yapısal kalitesi, öğrencinin eğitimde kalma kararlılığını doğrudan etkiler. Yetersiz kaynaklara sahip ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yer alan okullar, eğitimde fırsat eşitsizliklerini derinleştirerek tek başına yapısal bir risk faktörü oluşturmaktadır (Gubbels vd., 2019; Lee ve Burkam, 2003; OECD, 2021). Bu tür okullarda sıklıkla görülen yüksek öğretmen sirkülasyonu ve nitelikli öğretmen eksikliği, destekleyici bağların kurulamamasına ve akademik ilerlemenin kesintiye uğramasına neden olur (Cattaneo ve Wolter, 2022; Garcia ve Weiss, 2020; National Research Council, 2004). Öte yandan, “sıfır tolerans” gibi katı, cezalandırıcı ve dışlayıcı disiplin politikaları, özellikle dezavantajlı gruplardan gelen öğrencilerin okuldaki güven duygusunu zedeleyerek sistemden kalıcı olarak kopmalarını hızlandırmaktadır (Curran, 2020; Skiba vd., 2020; Wehlage vd., 1989). Bu yapısal sorunlara, geçici barınma veya göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan “sık okul değiştirme (hareketlilik)” eklendiğinde, sosyal bağlar tamamen zayıflamakta ve eğitimde süreklilik imkânsız hale gelmektedir (OECD, 2021; Rumberger ve Larson, 1998; Thompson vd., 2022).

2.3.4. Toplumsal Faktörler

Öğrencilerin içinde buldukları makro sistem, yani toplumsal çevre, eğitim süreçlerine entegrasyonu derinden etkiler. Düşük gelirli, sosyal sermayesi zayıf ve suç oranının yüksek olduğu mahallelerde yaşayan öğrenciler, güvenlik algılarındaki bozulma ve yetersiz mahalle destek sistemleri nedeniyle eğitim ortamlarına uyum sağlamakta zorlanmaktadır (Alexander vd., 2001; Dupéré vd., 2015; Gonzalez vd., 2020). Bu çevresel dezavantajlar, göçmen kökenli öğrenciler söz konusu olduğunda dil bariyerleri ve sistematik ayrımcılıkla birleşerek daha da ağırlaşmakta; özellikle pandemi sonrası dönemde fırsat eşitsizliklerini kalıcı hale getirmektedir (OECD, 2021; Rumberger ve Lim, 2008; Salas vd., 2021). Sonuç olarak, toplum düzeyindeki yapısal adaletsizlikler ve ekonomik eşitsizlikler, dezavantajlı öğrencilerin kaynaklara erişimini sınırlayarak sistemik bir dışlanma mekanizması yaratmaktadır (Battin-Pearson vd., 2000; Garcia ve Weiss, 2020; Reardon vd., 2021).

Bu dört temel faktör kümesi (bireysel, ailesel, okul temelli ve toplumsal), okul terkinin doğrusal bir süreç değil, karmaşık ve iç içe geçmiş dinamiklerin bir sonucu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, geliştirilecek önleyici müdahale programlarının tek bir boyuta odaklanmak yerine çok düzeyli ve bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması zorunludur (OECD, 2021; Rumberger ve Lim, 2008).

3. Seçim Teorisi, Temel İhtiyaçlar ve Kalite Dünyası

Gerçeklik Terapisi, yalnızca bir terapi ekolü değil; aynı zamanda insan davranışlarını açıklayan kapsamlı bir kişilik kuramı olan Seçim Teorisi'ne dayanmaktadır. Glasser'a (1998, 2005) göre bireylerin tüm davranışları, dışsal zorlamalardan ziyade içsel ihtiyaçları karşılama çabasına dayanır ve her davranış bilinçli ya da bilinçdışı bir seçimin ürünüdür. Bu bağlamda Seçim Teorisi, terapötik sürecin zeminini oluşturmanın ötesinde; bireyin motivasyonlarını, kişilerarası ilişkilerini ve problem davranışlarını anlamlandırmada güçlü bir açıklayıcı çerçeve sunmaktadır (Wubbolding, 2011). Söz konusu kuramsal temelden hareketle, bu bölümde öncelikle Seçim Teorisi'nin temel ilkeleri ele alınacak; ardından kuramın merkezinde yer alan temel psikolojik ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların bireyin zihinsel temsil sisteminde yapılandığı “Kalite Dünyası” kavramı detaylandırılacaktır.

3.1. Seçim Teorisi

Gerçeklik Terapisi'nin kuramsal altyapısı, William Glasser tarafından geliştirilen Seçim Teorisi'ne dayanmaktadır. Bu teori, bireyin tüm davranışlarının içsel güdülenmeyle oluştuğu ve her koşulda bir seçim yaptığı varsayımına dayanır (Glasser, 1999). Seçim Teorisi'ne göre bireyin davranışlarını belirleyen şey dışsal etkenler değil, kendi tercihleri ve bu tercihlerle ihtiyaçlarını karşılama yollarıdır (Demir, 2021). Bu bakış açısı, psikolojik sorunların temelini dışsal olaylar yerine işlevsiz seçimlerde arar. Dolayısıyla bireylerin mutsuzluğu, başkalarının onlara ne yaptığını değil, bu duruma nasıl tepki verdiklerine bağlanır (Akınar ve Öz, 2013). Teori, bireylerin tüm davranışlarının hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence olmak üzere beş temel ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunu savunur. Bu ihtiyaçların genetik temelli ve evrensel olduğu kabul edilirken, bireylerin bu ihtiyaçları karşılamak için benimsediği yollar bireysel farklılıklar gösterebilir (Dursun ve Gamsız Tunç, 2021). Bireyler, yaşamlarını bu ihtiyaçları en iyi karşılayacak şekilde düzenlemeye çalışır.

Seçim Teorisi, bireyin yaşamında karşılaştığı sorunlara çözüm üretirken içsel kontrol odağı geliştirmesini hedefler. Glasser'ın (2005) "Toplam Davranış Modeli" bu kuramın temel bileşenlerinden biridir ve bireyin davranışlarını dört unsurun etkileşimi ile açıklar: eylem, düşünce, duygu ve fizyolojik tepkiler. Bu unsurların tümü bir bütün olarak işlev görse de, bireyin doğrudan kontrol edebildiği alanlar düşünce ve eylemdir. Glasser bu durumu kavramlaştırmak için "araba metaforunu" kullanır: Arabaya yön veren ön tekerlekler, bireyin doğrudan kontrol edebildiği düşünce ve eylemleri temsil ederken; arka tekerlekler bunları takip eden duyguları ve fizyolojik tepkileri simgeler. Arabanın motoru ise temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik toplam davranışı ifade eder. Gerçeklik Terapisi bu doğrultuda, bireyin ön tekerleklerin (eylem ve düşünce) kontrolünü sağlayarak seçimlerini yeniden yapılandırmasına ve işlevsel bir yaşam sürmesine yardımcı olur (Wubbolding, 2011).

Seçim Teorisi'nin merkezinde yer alan "Kalite Dünyası", bireyin zihninde ihtiyaçlarını en tatmin edici biçimde karşılayabileceğine inandığı kişi, yer, etkinlik, değer ve anıların ideal temsillerinden oluşan içsel bir rehberdir (Glasser, 1999; 2005). Bu dünya, yalnızca bir arzu listesi değil, aynı zamanda bireyin ilişkisel tercihlerini ve sosyal kimliğini biçimlendiren dinamik bir sistemdir. Kişi gerçek yaşamını, zihnindeki bu temsil dünyasına olabildiğince yaklaştırmaya çalışır. Terapötik süreçte de danışanın Kalite Dünyası'nda kimlerin veya nelerin yer aldığı, bu unsurların hangi ihtiyaçlara hizmet ettiği ve gerçek yaşamla çatışma yaşayıp yaşamadığı kapsamlı biçimde incelenerek işlevsiz ilişki örüntüleri yeniden yapılandırılır (Akınar ve Öz, 2013; Demir, 2021; Wubbolding, 2011).

Özellikle ergenlik döneminde Kalite Dünyası'ndaki akademik başarı, sosyal kabul, arkadaş ilişkileri veya romantik bağlanmalar gibi temsiller daha belirgin hâle gelmekte; bireyin motivasyon ve davranış örüntülerini doğrudan şekillendirerek terapötik hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici bir işlev üstlenmektedir (Erzurumlu Ceylan, 2022; Usta, 2022). Ancak bu dünyanın içeriği salt bireysel tercihlerle sınırlı kalmayıp; aile yapısı, kültürel normlar, toplumsal beklentiler ve medya gibi çevresel faktörlere de bağlı olarak farklılaşabilmektedir (Hofstede, 2001; Triandis, 1995). Bu nedenle Seçim Teorisi temelli müdahalelerde bireyin yalnızca iç dünyasına değil, yaşadığı sosyal bağlama da odaklanmak elzemdir.

Bu bağlamda Gerçeklik Terapisi; bireyin seçimlerini fark etmesini, içsel kontrol odağı geliştirmesini ve ihtiyaçlarını daha işlevsel yollarla karşılamasını hedefler (Corey, 2017; Glasser, 1998). Literatürde bu yaklaşımın özellikle ergenlerle (Demir, 2021), okul ortamındaki öğrencilerle (Usta, 2021) ve madde kullanımı olan bireylerle (Gamsız Tunç, 2022) yapılan çalışmalarda; sorumluluk alma, problem çözme ve öz denetim becerilerini geliştirmede etkili olduğu görülmektedir. "Değişim senin seçimle başlar" ilkesini merkeze alan bu kuram, bireyi edilgen bir kurban rolünden çıkararak yaşamının aktif öznesi hâline getirir (Wubbolding, 2011). Sonuç olarak Seçim Teorisi, yalnızca bireysel davranışı anlamak için değil; aynı zamanda Kalite Dünyası'nı kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamlar içinde bütüncül bir bakış

açısıyla değerlendirerek psiko-eğitimsel müdahalelerin yapılandırılmasında da güçlü bir kuramsal çerçeve sunmaktadır.

3.2 Temel İhtiyaçlar

Glasser (1998), tüm insan eylemlerinin temelinde doğuştan getirilen, biyolojik donanımın bir parçası olan ve yaşam boyu değişmeyen beş temel psikolojik ihtiyacın yattığını ileri sürer. Bu ihtiyaçlar, kültürel farklılıklardan bağımsız olarak her insanda evrensel düzeyde mevcuttur. Ancak bu evrensel ve güçlü motivasyon kaynaklarını karşılama biçimimiz, bireysel farklılıklarımızın temelini oluşturur; zira bu süreç kişisel deneyimlerimiz, içinde büyüdüğümüz aile yapısı, sosyoekonomik çevremiz ve kültürel değerlerimiz tarafından şekillendirilmektedir.

Hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence olmak üzere sınıflandırılan bu beş temel ihtiyaç, insan eylemlerinin ana motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. Birey, bu temel gereksinimlerden bir veya birkaçının yeterince tatmin edilmediğini hissettiğinde içsel bir gerilim yaşar ve bu gerilimi dengelemek amacıyla davranış değişikliğine yönelir (Wubbolding, 2011). Söz konusu tatminsizlik hali yalnızca geçici bir gerilim yaratmakla kalmaz; ihtiyaçların kronik olarak karşılanamaması durumunda birey yalnızlık, saldırganlık, depresyon, bağımlılık ve eğitim sürecinden kopuş (okul terki) gibi ciddi psikolojik ve davranışsal sorunlarla karşı karşıya kalabilir (Corey, 2017; Demir, 2021).

Gerçeklik Terapisi, doğuştan gelen bu temel ihtiyaçları ortadan kaldırmayı veya bastırmayı değil; bireyin bu derin ve doğal itkilerini daha işlevsel, gerçekçi ve sorumluluk temelli yollarla karşılamasını sağlamayı amaçlar (Glasser, 2005). Nitekim bireyler, ihtiyaçlarını doyurma çabası içindeyken işlevsel olmayan tercihler yapabilmektedir. Örneğin; ait olma ihtiyacını doyurmak için sınırları belirsiz ve bağımlı ilişkiler kurmak veya güç ihtiyacını tatmin etmek amacıyla çevreye karşı saldırgan ve baskıcı tutumlar sergilemek bu işlevsiz seçimlere örnek gösterilebilir. Bu bölümün devamında, Seçim Teorisi'nin merkezinde yer alan söz konusu beş temel ihtiyaç, gelişimsel temelleri ve okul terki bağlamında detaylı olarak ele alınacaktır.

3.2.1. Hayatta Kalma İhtiyacı

Seçim Teorisi'ne göre bireyin tüm davranışları, beş temel ihtiyaçtan birini karşılamaya yöneliktir ve bu ihtiyaçlar genetik olarak belirlenmiş, evrensel motivasyon kaynaklarıdır (Glasser, 1999). Bu ihtiyaçların ilki ve en temel olanı hayatta kalmadır. Hayatta kalma ihtiyacı yalnızca fiziksel varlığı sürdürülebilirlik ile sınırlı olmayıp; güvenlik, sağlık, cinsellik ve biyolojik devamlılık gibi yaşamsal unsurları da kapsamaktadır (Alp, 2024). Bu ihtiyacın karşılanması, bireyin işlevselliğini sürdürebilmesi için zorunlu bir koşul olarak kabul edilir. Glasser (2005), hayatta kalma güdüsünün bireyin davranışlarını yönlendiren en temel içsel itki olduğunu ve kişinin çevresel tehditlere karşı verdiği tepkiyle bu ihtiyacını tatmin etmeye çalıştığını ifade eder. Örneğin, bireyin sorunlu bir ilişkiden uzaklaşmayı seçmesi ya da şiddet içeren bir ortamdan kaçınması yalnızca duygusal bir refleks değil, aynı zamanda biyolojik güvenliğini koruma amacıyla yapılan bilinçli bir seçimdir. Bu tür davranışlar, hayatta kalma ihtiyacının birey üzerindeki yönlendirici gücünü açıkça ortaya koymaktadır (Demir, 2021).

Hayatta kalma ihtiyacı Gerçeklik Terapisi literatüründe diğer psikolojik ihtiyaçlara göre daha az vurgulanmış olsa da, bu ihtiyacın bireyin davranış repertuarı üzerindeki belirleyiciliği göz ardı edilemez. Glasser (2004), bu gereksinimin terapötik süreçte doğrudan değil, dolaylı olarak ele alınması gerektiğini savunur. Örneğin, danışanın barınma sorunlarının giderilmesi ya da sağlıkla ilgili bilinç düzeyinin artırılması, hayatta kalma ihtiyacını destekleyen dolaylı terapötik müdahalelerdir. Bu yaklaşıma göre, danışanın temel güvenlik algısı sağlandığında daha üst düzey ihtiyaçların karşılanmasına odaklanmak mümkün hâle gelir.

Benzer şekilde, Rogers'ın (1951) koşulsuz kabul ilkesi ya da Maslow'un (1943) güvenlik ihtiyacı basamağı, Glasser'ın bu gereksinime yaklaşımıyla paralellik göstermektedir. Özellikle travma

terapilerinde, bireyin psikolojik güvenliği sağlanmadan diğer alanlarda terapötik ilerleme kaydetmenin zorlaştığı bilinmektedir (Van der Kolk, 2015). Bu çerçevede, hayatta kalma ihtiyacı sadece biyolojik değil; duygusal ve psikolojik düzeyde de işlevsel bir temel oluşturmaktadır.

Gerçeklik Terapisi'nde bu ihtiyaç, "Toplam Davranış Modeli"nin önemli bir boyutu olarak değerlendirilir. Bireyin eylemleri, bu temel ihtiyacı karşılamak amacıyla şekillenir ve terapist, bireyin mevcut davranışlarının ihtiyacı tatmini üzerindeki etkilerini fark etmesine yardımcı olur (Akpınar ve Öz, 2013). Örneğin, bir danışan hayatta kalma ihtiyacını işlevsiz yollarla (bağımlılık, kaçınma ya da pasif kalma gibi) karşılamaya çalışabilir. Bu noktada terapist yargılamadan, danışanın davranışlarını yeniden yapılandırmasına destek verir (Wubbolding, 2011).

Sonuç olarak, hayatta kalma ihtiyacı en temel düzeyde hem biyolojik devamlılığımızı hem de psikolojik güvenliğimizi güvence altına almayı hedefler. Özellikle sosyoekonomik zorluklar yaşayan ve fiziksel güvenlik endişeleri taşıyan öğrenciler için bu ihtiyaç, okul terkinin tetikleyen en acil neden haline gelmektedir (Sirin, 2005). Gerçeklik Terapisi, bu derin ihtiyacın karşılanma sorumluluğunu bireyin kendi etkili seçimlerine devrederek ona güç verirken, okul yönetimleri ve politika yapıcılar için de net bir çağrıda bulunur: Öğrenciler temel güvenlik ve beslenme ihtiyaçları karşılanmadan, okulu kendi Kalite Dünyalarına dâhil edemezler. Bu ihtiyacın bütüncül bir şekilde karşılanması, öğrencilerin eğitim süreçlerine odaklanabilmelerinin ve okulda kalıcılığın sağlanmasının ilk ve en kritik adımıdır.

3.2.2. *Sevme ve Ait Olma İhtiyacı*

Seçim Teorisi'ne göre bireylerin tüm davranışları, temel psikolojik ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir ve bu ihtiyaçlar arasında "sevme ve ait olma", en güçlü içsel güdülerden biri olarak öne çıkar (Glasser, 1999). Bu ihtiyaç, bireyin başkalarıyla anlamlı, yakın ve güvene dayalı ilişkiler kurma arzusunu ifade eder. Glasser'a (2005) göre birey, sosyal bir varlık olarak ancak ilişkisel bağlar aracılığıyla psikolojik tatmine ulaşabilir; dolayısıyla sevme ve ait olma, yalnızca duygusal değil, aynı zamanda işlevsel ve gelişimsel bir zorunluluktur.

Gerçeklik Terapisi, danışanların yaşadığı psikolojik sorunların büyük bir çoğunluğunun karşılanmamış ilişki ihtiyaçlarından kaynaklandığını ileri sürer (Henderson vd., 2013). Bu yaklaşım, psikoanalitik kuramların geçmişe dönük çözümlerinden farklı olarak, bireyin mevcut ilişkilerine ve bu ilişkilerdeki işlevselliğe odaklanır. Terapist, danışanın sosyal çevresiyle kurduğu bağların niteliğini ve bu bağların bireyin sevgi ve aidiyet ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını inceler (Wubbolding, 2011).

Ancak literatürde bu ihtiyacın evrenselliği ve dışavurum biçimleri tartışılmaktadır. Kültürel psikoloji alanındaki araştırmalar, bireylerin sevgi ve ait olma ihtiyacını nasıl yapılandırdıklarının, içinde buldukları kültürle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Markus ve Kitayama, 1991). Bireyci kültürlerde bu ihtiyaç daha çok romantik ilişkiler, arkadaşlıklar ve bireysel duygusal bağlarla karşılanırken; toplulukçu kültürlerde aile üyeleriyle olan ilişkiler, grup bağlılığı ve sosyal uyum ön plandadır (Markus ve Kitayama, 1991). Bu farklılıklar göz önüne alındığında, Gerçeklik Terapisi'nin sevgi ve aidiyet ihtiyacına yaklaşımının kültürlerarası geçerliliğinin dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir (Glasser, 1999).

Gerçeklik Terapisi, sevgi ve ait olma ihtiyacının karşılanamamasını; yalnızlık, sosyal izolasyon, bağlanma sorunları ve düşük yaşam doyumu gibi psikolojik sorunların temel nedeni olarak görür (Wubbolding, 2013). Özellikle ergenlik dönemi, kimlik gelişiminin hızlandığı ve sosyal rollerin keşfedildiği bir süreç olduğundan, bu ihtiyacın önemi daha da artmaktadır. Ergen bireylerin arkadaşlık ve okul ilişkilerindeki tatmin düzeyi, okul terki riski gibi davranışsal göstergeler üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkiye sahiptir (Duran, 2022).

Sonuç olarak, sevme ve ait olma ihtiyacı bireyin duygusal ve sosyal gelişiminin tam merkezinde yer alır ve özellikle ergenlik dönemindeki okul terki riskinin en güçlü psikolojik belirleyicilerinden biridir

(Eranıl, 2024). Glasser'ın Gerçeklik Terapisi bu ihtiyacı, bireyin Kalite Dünyası'na dâhil ettiđi insanlar ve ortamlarla kurduđu doyurucu ilişkiler üzerinden yapılandırmayı hedefler. Okul terkinin önlenmesi için bu ihtiyacın sadece evrensel bir güdü olarak deđil; aynı zamanda azınlık veya dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin kültürel, gelişimsel ve sosyoekonomik bağlamları dikkate alınarak ele alınması kritik önem taşır. Okul ortamının kapsayıcı ve destekleyici bir aidiyet zemini sunması, öğrencinin eğitim sistemine duygusal olarak entegre olmasını ve sistemde kalıcılıđını doğrudan artıracaktır.

3.2.3. Güç İhtiyacı

Gerçeklik Terapisi'nin temel yapı taşlarından biri olan güç ihtiyacı, bireyin kendini etkili, yetkin ve deđerli hissetme arzusunun ifade eder (Glasser, 1999). Bu ihtiyaç yalnızca dışsal başarıları deđer, aynı zamanda içsel yeterlilik, özerklik ve özsaygı gibi psikolojik kaynakların gelişimini de kapsamaktadır. Glasser'a (2004) göre güç, bireyin yaşamı üzerindeki kontrolünü artırma, amaç belirleyip bu amaçlara ulaşma ve çevresi tarafından takdir edilme isteđiyle yakından ilişkilidir. Güç ihtiyacının sağlıklı bir biçimde karşılanması bireyin yaşam doyumunu ve psikolojik esenliğini artırırken; karşılanmadığında öfke, kıskançlık, yetersizlik duygusu, pasif-agresif tutumlar ya da manipülatif davranışlarla kendini gösterebilir (Wubbolding, 2011). Bu bağlamda Gerçeklik Terapisi, güç ihtiyacının bireyin seçimleri üzerindeki etkisini analiz eder. Terapötik süreçte danışman, bireyin bu ihtiyacı karşılamak için seçtiđi işlevsel olmayan stratejileri değerlendirerek, onun daha yapıcı ve sorumluluk temelli seçeneklere yönelmesini destekler (Akpınar ve Öz, 2013).

Gelişimsel açıdan değerlendirildiğinde güç ihtiyacının tatmini, bireyin "başarılı kimlik" geliştirmesinin tam merkezinde yer alır. Glasser (1999; 2005), gücün yalnızca başkalarına galip gelme ya da üstünlük kurma isteđi deđer; içsel kontrol, sorumluluk alma, öz denetim ve yeterlilik hissinin gelişimiyle ilişkili içsel bir dürtü olduğunu vurgular (Gamsız Tunç, 2022; Usta, 2022). Özellikle ergenlik döneminde kendi kararlarını verme, otoriteye karşı koyma ve akran grubunda kabul görme arzusuyla son derece belirginleşen bu ihtiyaç; sağlıklı yollarla karşılanamadığında kimlik karmaşası veya madde kullanımı gibi riskli davranışlara zemin hazırlayabilmektedir.

Öte yandan, literatürde güç kavramının her birey veya grup için aynı biçimde yapılandırılmadığına dair önemli vurgular bulunmaktadır. Örneğin feminist terapötik yaklaşımlar, gücün yalnızca bireysel bir kazanım ve otonomi meselesi olmadığını; karşılıklı, bakım temelli ve destekleyici ilişkiler aracılığıyla da gelişebileceđini öne sürer (Wubbolding, 2012). Bu perspektif, Glasser'ın bireysel sorumluluk vurgusuna sağaltıcı bir eleştiri getirerek, gücün empati, eşitlik ve iş birliđi temelinde de ele alınabileceđini gösterir. Benzer şekilde, kültürel farklılıklar da gücün tanımını deđiştirmektedir; bireyci kültürlerde güç bağımsızlık ve bireysel başarıyla ilişkilendirilirken, toplulukçu kültürlerde aile onuru, topluluk içi itibar ve grup normlarına uyumla tanımlanır (Yorgun ve Voltan-Acar, 2014). Gerçeklik Terapisi uygulamalarında bu bağlamsal çeşitliliğin göz ardı edilmesi, danışanın güce dair beklentilerini tek boyutlu değerlendirme riskini doğurmaktadır.

Sonuç olarak güç ihtiyacı, bireyin hem psikolojik esenliđi hem de sosyal işlevselliđi açısından hayati bir role sahiptir ve eğitim ortamında bu ihtiyaç, öğrencinin kendini yeterli, başarılı ve etkin hissetmesiyle karşılanır. Ballı ve Kartal'ın (2020) vurguladığı gibi, öğrencilerin akademik veya sosyal başarı yoluyla sisteme entegrasyonu okul terki riskini doğrudan azaltmaktadır. Gerçeklik Terapisi, bu ihtiyacın başkalarını ezmeden veya etiketlemeden sorumlu tercihlerle karşılanmasına odaklanır. Okul sistemlerinin de salt nota dayalı, aşırı rekabetçi ve etiketleyici politikalardan kaçınarak; öğrencinin bireysel farklılıklarını gözeten görevler yoluyla "başarıyı" deneyimlemesine olanak tanınması, okulda kalıcılıđı sağlamanın en temel anahtarlarından biridir.

3.2.4. Özgürlük İhtiyacı

William Glasser'ın (1998) Seçim Teorisi'ne göre bireyin temel psikolojik ihtiyaçlarından biri de özgürlüktür. Glasser özgürlüğü; bireyin kendi seçimlerini yapabilme, bağımsız kararlar alabilme ve dışsal zorlamalardan uzak, özerk bir yaşam sürebilme arzusu olarak tanımlar. Bu ihtiyaç, bireyin öz düzenleme becerileri, benlik saygısı ve yaşam doyumunu ile yakından ilişkili olup; kişinin kendi değerleri doğrultusunda bir yaşam inşa etme sürecinde içsel bir motivasyon kaynağı olarak işlev görmektedir (Deci ve Ryan, 2000).

Gerçeklik Terapisi'nde özgürlük, salt bir serbestlik hali değil; bireyin seçim yapma kapasitesi ve bu seçimlerin sonuçlarını üstlenmesiyle birlikte değerlendirilir. Glasser (2005), özgürlüğün ancak başkalarının özgürlüğüne zarar vermediği ölçüde değerli olduğunu vurgulayarak, terapötik sürecin bireye "özgür ama sorumlu" olduğu bir dünya görüşü kazandırmayı hedeflediğini belirtir (Usta, 2022). Bu doğrultuda amaç, danışanın dışsal kontrollerle çatışmasını körüklemek değil, kendi içsel kontrol sistemini güçlendirmesidir (Wubbolding, 2011). Aksi takdirde, otoriter ebeveynlik gibi dışsal faktörlerle özgürlük ihtiyacının gelişimsel olarak bastırılması; kararsızlık, otoriteyle çatışma, içe kapanma, düşük öz yeterlik ve başkalarının onayına aşırı ihtiyaç duyma gibi semptomlara yol açmaktadır (Akpınar ve Öz, 2013). Bu noktada Gerçeklik Terapisi, bireyin geçmişteki kısıtlayıcı deneyimlerine saplanıp kalmak yerine, "şu an" ne yapabileceğine ve nasıl daha işlevsel seçimler geliştirebileceğine odaklanır (Glasser, 1999).

Gelişimsel açıdan özgürlük ihtiyacının en yoğun biçimde hissedildiği evre ergenliktir. Bu dönem; bireyin kimlik geliştirme, özerklik kazanma ve yaşamının kontrolünü eline alma motivasyonunun zirveye ulaştığı bir süreçtir (Gökalp, 2017; Wubbolding, 2017). Ancak gencin hem bireysel hem de sosyal kimliğini inşa ederken duyduğu bu bağımsızlık arayışı, çoğu zaman aile, okul ve sosyal otoritelerle doğal bir çatışma yaratır. Özgürlük ihtiyacı ile otorite arasında dengeli bir sınır kurulamadığında bu çatışmalar bireyin iyi oluşunu olumsuz etkilese de; esasen Gerçeklik Terapisi çerçevesinde kişinin değerlerini keşfetme ve içsel rehberini oluşturma sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirilir (Erzurumlu Ceylan, 2022; Usta, 2022).

Eğitim ortamı bağlamında değerlendirildiğinde; özgürlük ihtiyacı bireyin özerkliği ve kendi değerleriyle uyumlu seçimler yapabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Ergenlik dönemindeki öğrencilere karar alma süreçlerinde söz hakkı tanınmaması ve katı, cezalandırıcı disiplin kurallarının uygulanması (Skiba ve Peterson, 2000), bu kritik ihtiyacı baskılayarak öğrencinin okulu reddetme ve eğitim sisteminden tamamen kopma (okul terki) eğilimini doğrudan artırır. Gerçeklik Terapisi bu ihtiyacı, bireyin kendi yaşamına yön verme gücünü geliştirmesi için temel bir fırsat olarak görür. Sonuç olarak, okulların demokratik sınıf yönetimi anlayışını benimseyerek öğrencilere fikirlerini ifade etme ve öğrenme süreçlerinde sınırlı da olsa "seçim yapma" hakkı tanınması, onların okulu kendi Kalite Dünyalarına dâhil etmelerini ve sistemde kalıcılıklarını sağlamanın vazgeçilmez bir stratejisidir.

3.2.5. Eğlence İhtiyacı

William Glasser (1999), insan davranışlarının ardında yatan beş temel psikolojik ihtiyaçtan biri olarak eğlenceyi tanımlar. Glasser'a (2005) göre eğlence yalnızca boş zamanlarda hoş vakit geçirme arzusu değil, aynı zamanda "öğrenmenin en doğal biçimidir". Bu ihtiyaç; bireyin hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılma çabasında mizah, oyun, estetik deneyimler ve yaratıcı etkinlikler yoluyla hem ruhsal dengesini hem de sosyal bağlarını besler. Gerçeklik Terapisi perspektifinden bakıldığında eğlence, bireyin içsel enerjisini yeniden kazanması, stres ve tükenmişlikle başa çıkabilmesi ve yaşamdan haz alabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur (Wubbolding, 2011). Terapi sürecinde eğlence ihtiyacının karşılanmaması; bireyde motivasyon kaybı, kronik sıkıntı, öğrenmeye direnç ve depresif belirtilerle kendini gösterirken; özellikle

gençlerde okula yönelik ilgisizlik, sosyal izolasyon ve davranış problemlerine zemin hazırlamaktadır (Wubbolding, 2017). Bu doğrultuda terapist, danışanın keyif aldığı etkinlikleri yeniden yapılandırmasına ve mizah/oyun aracılığıyla duygusal farkındalık geliştirmesine destek olur; zira oyun sadece bir boş vakit etkinliği değil, içgörü kazanımını kolaylaştıran terapötik bir araçtır (Demir, 2021).

Eğlence ihtiyacının gelişimsel yönü değerlendirildiğinde; özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki oyun olgusunun duygusal düzenleme, sosyal beceri gelişimi ve öz güven kazanımı için temel bir alan sunduđu görülmektedir. Glasser'ın bu ihtiyacı öğrenmeyle özdeşleştirmesi, öğrenme süreçlerinin de oyunlaştırılmasının (eğlenceli hâle getirilmesinin) önemine işaret eder. Nitekim zekâ oyunları, yaratıcı drama teknikleri ve grup aktiviteleri, Gerçeklik Terapisi ile çalışan uzmanlar için etkili araçlar sunmaktadır (Erzurumlu Ceylan, 2022). Öte yandan, tıpkı diğer ihtiyaçlarda olduğu gibi eğlence ihtiyacı da kültürel bağlamdan bağımsız düşünülemez. Eğlencenin tanımı ve içeriđi toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir; örneđin Batı kültürlerinde bireysel zevk ve spontanlıkla ilişkilendirilen eğlence, bazı Dođu toplumlarında sorumluluktan uzaklaşma veya ciddiyetsizlikle eş tutulabilmektedir (Alp, 2024). Post-modern terapötik yaklaşımlar da Glasser'ın eğlenceyi mutlak evrensel bir ihtiyaç olarak sunmasını eleştirerek, bu kavramın bireycilik-toplulukçuluk ekseninde yeniden anlamlandırılması gerektiđini savunmaktadır (Usta, 2022). Dolayısıyla, danışanın (veya öğrencinin) kültürel yapısı dikkate alınarak eğlence anlayışının bağlamsal düzeyde değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Sonuç olarak eğlence ihtiyacı, bireyin hem ruhsal dengesini koruyabilmesi hem de sosyal ve bilişsel gelişimini sürdürebilmesi açısından yaşamsal bir motivasyon kaynağıdır. Okul ortamının sadece aşırı ciddiyet, akademik rekabet ve baskı üzerine kurulu olduğu durumlarda bu ihtiyaç karşılanamaz. Söz konusu eksiklik, ergenlerde okula yönelik içsel motivasyonun çökmesine ve nihayetinde okul terki riskinin artmasına yol açar. Gerçeklik Terapisi bu ihtiyacı; sürece yaratıcılığı, mizahı ve keyif alınan aktiviteleri entegre ederek karşılamayı hedefler. Eğitim sistemlerinin de oyunlaştırma, projeye dayalı öğrenme ve ders dışı sosyal etkinlikleri müfredata aktif biçimde entegre etmesi; öğrencilerin okulu kendi Kalite Dünyaları için çekici kılması ve eğitim sürecine duygusal olarak bağlanarak sistemde kalmaları adına en kritik stratejilerden biridir.

3.3. Kalite Dünyası

William Glasser'ın (1999) Seçim Teorisi'nin en özgün boyutlarından biri olan "Kalite Dünyası", bireyin tüm temel psikolojik ihtiyaçlarını en doyurucu biçimde karşılayacağına inandığı kişi, yer, değer ve deneyimlerin zihinsel temsili olarak tanımlanır (Glasser, 2005). Bireylerin ihtiyaçlarını tatmin etmek için oluşturdukları bir "resimler albümü" işlevi gören bu yapı; motivasyonları, ilişki biçimlerini ve karar süreçlerini şekillendiren içsel bir pusuladır (Glasser, 2016; Wubbolding, 2000; 2011). Danışanların Kalite Dünyası'nda yer alan unsurlar (örneğin ergen bir bireyin "başarı" ve "onay" temalarını güç ihtiyacıyla eşleştirmesi), onların psikolojik gereksinimlerini nasıl gidermeye çalıştıklarını açıkça ortaya koyar. Ancak bu zihinsel temsiller ile bireyin gerçek yaşamı örtüşmediğinde veya albümdeki öğeler tatmin sağlamadığında psikolojik uyumsuzluk süreci başlar.

Kalite Dünyası; bireyin geçmiş yaşantılarından, kültürel arka planından ve değer sisteminden beslenmesi yönüyle Adler'in "yaşam tarzı" kavramıyla güçlü bir benzerlik taşır (Usta, 2022). Adler'e göre bireyin çocukluk deneyimleriyle şekillenen yaşam tarzı onun dünyayı algılayışını ve başa çıkma stratejilerini belirlerken; Glasser'ın Kalite Dünyası kavramı da bireyin kimlerle ilişki kurmak istediđini ve hangi değerlere yöneldiđini gösterir. Her iki kuramda da insan davranışı dışsal olaylardan ziyade içsel anlamlandırmalar yoluyla açıklanır ve bu paralellik, Gerçeklik Terapisi uygulamalarında danışanın içsel yönelimlerinin derinlemesine analiz edilmesini mümkün kılar.

Öte yandan, Kalite Dünyası her ne kadar bireysel ve öznel bir yapı olsa da, kültürel ve toplumsal faktörlerden bağımsız düşünülemez. Çocuklukta gelişmeye başlayan ve sosyal çevre ile etkileşim yoluyla yaşam boyu şekillenen bu dünya (Usta, 2022); medya etkisi, kültürel normlar ve aile yapısı gibi unsurlardan doğrudan etkilenir. Örneđin bireyci kültürlerde Kalite Dünyası daha çok kişisel başarı,

özgürlük ve bireysel mutlulukla ilişkili temsiller içerirken; toplulukçu kültürlerde aile onuru, grup bağlılığı ve sosyal uyum gibi unsurlar ön plana çıkabilmektedir (Gamsız Tunç, 2022). Bu nedenle, terapistin bu dünyayı kültürlerarası farklılıkları dikkate alarak bağlamsal bir yaklaşımla değerlendirmesi büyük önem taşır.

Terapi sürecinde Gerçeklik Terapisti, danışanın Kalite Dünyası'nı keşfederek işlevsel olmayan temsilleri yeniden yapılandırmasına ve bu dünyayı daha doyurucu alternatiflerle zenginleştirmesine destek olur; böylece bireyin değerleri ile yaşam deneyimi arasında bütünlük kurulur (Wubbolding, 2017). Özellikle ergenlik döneminde, kimlik gelişimiyle paralel olarak Kalite Dünyası'nın şekillenmesi, okul terki gibi davranışların anlaşılmasında en önemli belirleyicilerden biridir (Erani, 2024). Okul terkinin önlenmesi açısından bu kavram kilit bir role sahiptir; çünkü öğrenci, okulu, öğretmeni veya arkadaş çevresini kendi Kalite Dünyası'na dâhil etmediği sürece eğitim sistemine yönelik bir motivasyon ve bağlanma geliştiremez. Dolayısıyla bu alanı sadece bireysel bir temsil olarak değil, öğrencinin kültürel ve sosyoekonomik bağlarıyla etkileşim hâlinde olan dinamik bir yapı olarak değerlendirmek, eğitimcilerin ve psikolojik danışmanların öğrenciyi okulda tutma stratejilerindeki etkinliğini büyük ölçüde arttıracaktır.

4. Temel İhtiyaçlar ve Kalite Dünyası Bağlamında Okul Terki

İhtiyaç temelli kuramlara göre, bireyin duygusal ve davranışsal süreçlerinde içsel gereksinimleri ile içinde bulunduğu çevre arasındaki uyum kritik bir öneme sahiptir. Bu çevresel uyum öğrencilerin okula devamlılığı üzerinde belirleyici bir rol oynamasına rağmen; okul terki üzerine yapılan kapsamlı araştırmaların genellikle yapısal veya dışsal faktörlere odaklandığı, süreci doğrudan "ihtiyaç temelli" bir perspektiften ele alan çalışmaların ise yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu durum, alanyazında doldurulması gereken önemli bir teorik boşluğa işaret etmektedir (Price, 2010).

Literatürdeki bu boşluğu doldurma noktasında, William Glasser (1998) tarafından geliştirilen Gerçeklik Terapisi güçlü bir kuramsal zemin sunmaktadır. Glasser'a göre bireyler; hayatta kalma, sevme ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence olmak üzere beş temel ihtiyacı karşılayamadığında mutsuzluk yaşar ve davranışsal bozulmalar sergiler. Eğitim sistemi bağlamında bu mutsuzluk; ilgi ve motivasyon kaybı, akademik zorluklar ve başarısızlık olarak somutlaşmaktadır (Glasser, 2020). Bu nedenle, öğrencilere temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri fırsatlar sunan sağlıklı bir okul iklimi yaratmak büyük önem taşır (Mason ve Duba, 2009). Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarının farkına varmaları ve davranışlarının aslında birer "seçim" olduğunu içselleştirmeleri, onların akademik başarıya yönelmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durarak daha işlevsel kararlar almalarını kolaylaştırmaktadır (Wubbolding, 2015).

Nitekim Price (2010) okul terkinin salt bir başarısızlık değil; öğrencinin okul ortamında karşılayamadığı psikolojik ihtiyaçlarını "okul dışında" karşılama amacıyla yaptığı bilinçli bir tercih olarak değerlendirmektedir. Öğrencinin içsel gereksinimlerinin doyurulduğu bir sistemde mutlu olacağı ve eğitim sürecini yarıda bırakmayacağı varsayımından hareketle; bu bölümde okul terki olgusu, Seçim Teorisi'nin beş temel ihtiyacı ve Kalite Dünyası kavramları ekseninde derinlemesine incelenecek ve bu kuramsal yapıların okuldan kopuş süreciyle ilişkisi açıklanacaktır.

4.1. Hayatta Kalma İhtiyacı ve Okul Terki

Seçim Teorisi bağlamında hayatta kalma ihtiyacı; açlık, susuzluk ve cinsellik gibi biyolojik dengeyi sağlayan fizyolojik dürtülerin yanı sıra güvenlik gereksinimini de kapsayan temel bir bütündür. Öğrencinin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımının sürmesi ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi, her şeyden önce beslenme, barınma ve sağlık gibi bu temel ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığına dair farkındalık geliştirmesi

ve eksiklik durumunda okul temelli acil önleyici mekanizmaların devreye sokulması kritik önem taşımaktadır (Naughton, 2019).

Özellikle düşük sosyoekonomik düzeye sahip ailelerden gelen öğrencilerin eğitim materyallerine erişememesi veya ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle erken yaşta iş gücüne katılmak (çalışmak) zorunda kalması, devamsızlığı artırarak okul terkine zemin hazırlayan en güçlü yapısal faktörlerdendir (Akbulut, 2022; Diyu, 2011; Haberli ve Güvenç, 2012; Özbaş, 2010; Şahin vd., 2016; Yavuzer, 1996). Bu bağlamda, öğrencilerin hayatta kalma ihtiyaçlarını güvence altına alan sosyal yardım programlarının doğrudan okul politikalarına entegre edilmesi gerekmektedir.

Hayatta kalma ihtiyacının bir diğer boyutu olan “güvenlik” yalnızca fiziksel değil; sosyal ve duygusal bir gereklilik olarak da ele alınmalıdır. Bu ihtiyacın karşılanamaması, bireyin uyarılmışlık düzeyini artırarak eğitim ortamını sürekli bir tehdit algısıyla eşleştirmesine neden olmaktadır (McEwen, 2020). Kaufman vd. (2001), eğitimin gerçekleşebilmesi için okulların mutlak surette güvenli ve korunaklı alanlar olması gerektiğini vurgularken; Schneider vd. (2000) bu güvenliğin okulun fiziki yapısı, idari uygulamaları, çevresel faktörleri ve öğrenci davranışları gibi çok boyutlu değişkenlere bağlı olduğunu belirtmektedir. William Glasser’ın (1999) Gerçeklik Terapisi perspektifi, okulları bu çok boyutlu tehditlerden arındırıp daha güvenli hâle getirmek için net bir çerçeve sunar: Disiplin anlayışının baskıdan uzak olması, yönetimin otoriter değil “liderce” yapılması ve problemleri davranışlara yönelik cezalandırıcı politikalar yerine önleyici ve “ihtiyaç doyurucu” bir yaklaşımın benimsenmesi şarttır.

Özetle; okul ortamında fiziksel, psikolojik veya sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanamaması; öğrenme iklimini, kişilerarası ilişkileri ve öğrencinin ruh sağlığını bozan şiddetli bir stres faktörüne dönüşmektedir. Gelişimsel olarak bu stresle başa çıkma becerileri henüz tam olgunlaşmamış öğrenciler için okul, başlı başına bir tehdit kaynağı hâline gelebilmektedir. İnsan doğasının yoğun tehdit ve stres altındayken verdiği evrimsel “savaş ya da kaç” tepkisi eğitim sistemine uyarlandığında; öğrencinin bu stres faktörlerinden kaçma tercihinin en somut dışavurumu, eğitim sisteminden kalıcı kopuşu ifade eden “okul terki” olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.2. Ait Olma İhtiyacı ve Okul Terki

Birey, dünyaya geldiği andan itibaren diğer insanlarla bir bağlılık ve ilişki içinde olmak zorundadır (Wubbolding, 2015). Psikolojik sağlığın merkezinde yer alan bu ait olma ihtiyacı (Glasser, 2003), özellikle kimlik gelişiminin ve sosyal bağların ivme kazandığı ergenlik döneminde okul terkinin en güçlü psikolojik belirleyicilerinden biri olarak öne çıkmaktadır (Eranıl, 2024; Pedditzi vd., 2022). Okul ortamında kabul görme ve önemsenme, bilhassa dezavantajlı gruplara mensup öğrenciler için okuldan kopuş riskini azaltmada birincil öneme sahiptir (Suárez-Orozco vd., 2009). Aksi takdirde, aidiyet ihtiyacı karşılanmayan ve kendini dışlanmış hisseden öğrencilerin okula yönelik duygusal bağları zayıflamakta; bu da devamsızlık ve nihayetinde okul terki davranışlarını beraberinde getirmektedir (Ballı ve Kartal, 2020; Fredricks vd., 2004; Glasser, 1999).

Okula aidiyetin inşasında en kritik rolü öğretmen ve akran ilişkileri üstlenmektedir. Öğrencilere okulun olumlu yanları sorulduğunda birçoğunun öncelikle arkadaşlarından bahsetmesi veya öğretmenlerin ilgili tutumunun okulu “ait hissedilen bir yer” hâline getirmesi bu durumun göstergesidir. Ancak öğretmen tutumları baskıcı, cezalandırıcı ve ilgisiz bir hâl aldığında, öğrenciler önce akademik çabayı bırakmakta, ardından da eğitim sisteminden ayrılmaktadır (Glasser, 1999). Bu bağlamda, öğretmenlerin öğrenci kaygısını azaltan, güven geliştiren ve sınıfın her üyesine değerli olduğunu hissettiren olumlu bir iklim yaratması şarttır (Naughton, 2019). Nitekim olumlu öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, öğrencinin içsel motivasyonunu artırdığı ve bu aidiyet hissini yüksek not ortalamaları (başarı) ile doğrudan bağlantılı olduğu bilinmektedir (Kianipour ve Hoseini, 2012; Neibuhr ve Neibuhr, 1999). Gerçeklik Terapisi de öğrencinin sınıf içi etkinliklere aktif katılımını sağlayarak temel ilişki ihtiyaçlarının olumlu bir iklimde karşılanmasını ve akademik başarıya ulaşmasını hedefler.

Literatürde aidiyet, başarı ve okul terki arasındaki bu dinamik ilişkiyi en iyi açıklayan kuramsal sentezlerden biri, Tinto'nun (1987) Kurumsal Ayrılma Kuramı ile Glasser'in Seçim Teorisi arasındaki paralellikte görülmektedir. Tinto, okul terkini öğrencilerin sisteme akademik ve sosyal olarak entegre olamamaları ile açıklarken; bu süreç Seçim Teorisi bağlamında "ait olma" ve "güç" ihtiyaçlarının doyurulamamasıyla doğrudan örtüşmektedir. Sosyal entegrasyonun temel ihtiyaçlar kuramındaki karşılığı "ait olma ve sevilme" iken; akademik entegrasyon (başarı/başarısızlık durumu) öğrencinin "güç" ihtiyacını temsil etmektedir. Dolayısıyla akademik başarısızlık, yalnızca düşük notlarla sınırlı kalmayıp öğrencinin eğitim sistemine duygusal ve bilişsel düzeyde bağlanamamasının bir yansımasıdır. Bu bağlamda okul terki analizlerinde, güç ve ait olma ihtiyaçlarının birbirini sürekli etkileyen ve birlikte ele alınması gereken iki ayrılmaz kavram olduğu görülmektedir.

Özetle; okula aidiyetin gelişmesi, öğrencinin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kurduğu destekleyici ilişkiler, okul kültürüne uyumu ve faaliyetlere aktif katılımı ile mümkündür. Ait olma ihtiyacının bu yollarla karşılanması, öğrencinin akademik başarısını artırarak eşzamanlı olarak güç ihtiyacının da tatmin edilmesine alan açmaktadır. Ancak öğrenci bu aidiyeti hissedemez ve paralelinde kendini başarısız algırsa, okula yönelik duygusal bağı zayıflar; bu durum zamanla okulun cazibesini yitirmesine ve öğrencinin sistemden aşamalı olarak kopmasına sebep olur.

4.3. Güç İhtiyacı ve Okul Terki

Seçim Teorisi'ne göre güç, bireyin davranışını yönlendiren temel içsel kaynaklardan biri olup; kişinin kendini yeterli, değerli ve etkili hissetme arzusunu ifade eder. Birey bu ihtiyacını karşılarken öncelikle kendi tercihlerini yaparak içsel bir kontrol hissi yaşamakta ve bunun sonucunda başarılı olmayı arzulamaktadır (Wubbolding, 2015). Nitekim Deci ve Ryan (2000) tarafından incelenen özerklik destekli öğrenme ortamları, öğrencilere "başarı deneyimi" yaşama fırsatı sunulduğunda okulda kalma oranlarının belirgin şekilde arttığını göstermektedir. Bu bulguyu destekler nitelikte Mason ve Duba (2009) da öğrencilerin akademik yeterlilik hissini ve güç deneyiminin okul bağlılığını doğrudan etkilediğini; güç ihtiyacı karşılanan öğrencilerin okulda daha fazla inisiyatif alarak başarılı hissettiklerini ve bu durumun terk oranlarını azalttığını vurgulamaktadır.

Ancak mevcut eğitim sistemlerinde akademik başarının sıklıkla sadece test puanlarına indirgenmesi, öğrencilerde derin bir başarısızlık hissi yaratmakta ve sistemden kopuşu tetiklemektedir (Wubbolding, 2015). Eğitim ortamına dâhil olmadan önce herhangi bir başarısızlık etiketi taşımayan çocuğun, okul sistemi içerisinde salt notları üzerinden "başarısız" olarak damgalanması; onun benlik algısını zedeleyerek derse katılımını, çaba gösterme isteğini ve sorumluluk bilincini doğrudan engellemektedir (Sütçü, 2015). Bu başarısızlık döngüsünün genellikle sınıf tekrarı ile sonuçlandığı ve nihayetinde okul terkiyle son bulduğu araştırmalarla da sabittir (Yorğun, 2014). Glasser'a (1999) göre öğrencilere kendi başarılarını tanımlama ve güç deneyimi yaşama imkânı verilmediğinde, okul hızla onların Kalite Dünyası'ndan çıkmakta ve yabancılaşma süreci başlamaktadır.

Bu noktada, Dweck'in (2007) başarı literatürüne kazandırdığı "büyüme zihniyeti" kavramı, Glasser'ın güç ihtiyacıyla güçlü bir kuramsal paralellik gösterir. Büyüme zihniyeti perspektifine göre; eğer birey başarısız olduğuna ve kendini geliştiremeyeceğine inandırılırsa motivasyonunu kaybeder, çabalamayı bırakır ve çevresiyle etkileşimini keser. Dolayısıyla bireyin kendisine yönelik olumlu bir başarı algısı geliştirmesi sadece anlık bir çaba sağlamaz; aynı zamanda bir işi sürdürme, bir yere ait hissetme ve zorluklar karşısında akademik direnç (emek) gösterme konusunda ona paha biçilmez bir içsel kaynak sunar.

Bireyin güçlü olma isteği son derece doğal ve insani bir arzudur. Öğrencilerin kendilerini güçlü hissetmeleri, ancak karar alma süreçlerine aktif olarak dâhil edilmeleriyle mümkündür; zira güç aynı zamanda özgürlük, sevgi ve aidiyet ihtiyaçlarıyla da sıkı sıkıya bağlantılıdır (Naughton, 2019). Kartal ve

Eryılmaz Ballı (2020), ortaöğretimde ait olma ihtiyacının, ilköğretimde ise akademik başarı (güç) ihtiyacının karşılanması okul terkinin azaltmada kritik bir formül olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda okullar; öğrencilerin notlar aracılığıyla başarısız olarak damgalandıkları mekânlar değil, kendilerini yetkin hissettikleri destekleyici ortamlar olmalıdır. Öğrenci merkezli öğrenme alanları yaratmak, pozitif geri bildirim mekanizmaları kurmak, bireysel farklılıkları gözeterek esnek eğitim programları uygulamak ve herkesin başarı hissi yaşayabileceği etkinlikler planlamak, öğrencinin eğitim sürecinde kendini değerli hissetmesini sağlayacak ve okul terki riskini en aza indirecektir (Mason ve Duba, 2009).

4.4. Özgürlük İhtiyacı ve Okul Terki

Seçim Teorisi bağlamında özgürlük ihtiyacı; bireyin kendi seçimlerini yapabilme, seçenekler arasından özerk bir biçimde karar verebilme ve yaşamı üzerinde kontrol sahibi olma gereksinimini ifade etmektedir. Özgürlüğün tam karşısında ise, dışsal odaklı kontrol mekanizmalarının zorlama veya tehdit yoluyla bireyin seçim hakkını elinden alması yer alır (Peterson, 2000). Glasser (2000), mevcut okul sistemlerinin genellikle bu dışsal kontrolü merkeze alan yapılar olduğunu ve bu durumun öğrencilerin en temel psikolojik gereksinimlerinden biri olan özgürlük ihtiyacını bastırıldığını belirtmektedir. Öğrencilere kendi öğrenme süreçlerinde seçim yapma, görüş bildirme ve karar alma fırsatı tanınmadığında, karşılanmayan bu ihtiyaç öğrencinin okuldan giderek uzaklaşmasıyla sonuçlanmaktadır (Peterson, 2000).

Literatürde bu teorik varsayımı destekleyen en çarpıcı bulgulardan biri Price (2010) tarafından ortaya konmuştur. Okul terkinin temel ihtiyaçlar ekseninde inceleyen bu araştırmada; okula devam etmeyen (sistemden kopan) öğrencilerin tamamında özgürlük ihtiyacının karşılanmadığı tespit edilirken, okula devam eden öğrencilerin dahi yalnızca dörtte birinden azının bu ihtiyacının okul ortamında doyurulduğu görülmüştür. Bu tablo, özgürlük ihtiyacının eğitim sistemi içerisinde olması gerektiği gibi karşılanmadığını ve okul terki sürecinde ne denli kritik bir belirleyici olduğunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla sınıf içinde veya dışında, okul ile ilgili konularda öğrencilere söz hakkı ve sorumluluk vermek, bu ihtiyacın tatmini için zorunludur. Öğrenciler, ancak okul kültürünü ilgilendiren kararlara katılım sağladıklarında ve alınan kararlar bağlamında kendi tercihlerinin sorumluluğunu üstlendiklerinde kendilerini o sisteme ait ve “özgür” hissederler.

Gelişimsel açıdan bakıldığında ergenlik dönemi; bireyin kimlik inşasının hızlandığı, bağımsızlık arayışının arttığı ve kişisel sınırlarını keşfetme eğiliminin belirginleştiği kritik bir evredir (Steinberg ve Morris, 2001). Bu süreçte tırmanışa geçen özgürlük ihtiyacı, bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde doğal olarak daha fazla söz hakkı talep etmesini beraberinde getirir. Ancak bu gelişimsel ihtiyacın eğitim ortamında katı bir şekilde baskılanması; öğrencilerde kurallara direnç, öğretmen otoritesine karşı yıkıcı tutumlar ve davranışsal uyumsuzluk gibi çeşitli disiplin problemlerine yol açmaktadır (Reeve, 2006). Özellikle denetleyici ve cezalandırıcı disiplin anlayışının hâkim olduğu okul ortamlarında ergenlerin özerklik ihtiyacı karşılanmadığında, sisteme yönelik derin bir yabancılaşma ve duygusal kopuş gelişmekte; bu durum uzun vadede kronik devamsızlığa ve nihayetinde okul terkinin zemin hazırlamaktadır (Ryan ve Deci, 2000; Skinner ve Belmont, 1993). Bu nedenle, ergenlerin özerklik ihtiyaçlarını destekleyen demokratik ve katılımcı bir sınıf yönetimi; yalnızca disiplin sorunlarını azaltmakla kalmayıp, okul terki riskini önlemede de en güçlü bariyerlerden birini oluşturacaktır.

4.5. Eğlence İhtiyacı ve Okul Terki

Seçim Teorisi'ne göre eğlence ihtiyacı; bireyleri yaşamdan keyif almaya ve rahatlamaya yönlendiren, aynı zamanda farklı gelişim dönemlerindeki adaptasyon süreçlerini kolaylaştıran temel bir itici güçtür. Glasser (1998) bu ihtiyacı öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir bileşeni olarak tanımlamakta; oyun ile öğrenmeyi iç içe geçirerek bu formdaki bir eğlence arayışının canlılar içerisinde yalnızca insana özgü

olduğunu belirtmektedir (Wubbolding, 2015). Nitekim COVID-19 pandemisi sonrasında yapılan güncel araştırmalar, eğlence faaliyetlerinden yoksun kalan bireylerde hem ruh sağlığı bozulmalarının hem de öğrenmeye yönelik isteksizliğin belirgin şekilde arttığını raporlamaktadır (APA, 2021). Bu durum, eğlencenin salt bir boş zaman aktivitesi değil; bireyin psikolojik sağlamlığı ve eğitim faaliyetlerine katılımı açısından yaşamsal bir gereksinim olduğunu kanıtlamaktadır.

Sınıf ortamında eğlence; öğrenciye heyecan ve yaratıcılık katarken, merak, oyun ve mizah yoluyla edinilen bilginin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Eğlencenin yokluğu ise ilgisiz, sıradan ve tatmin edici olmayan bir öğrenme iklimi yaratır. Ne var ki, günümüzdeki birçok okul ortamı bu temel ihtiyacı göz ardı ederek öğrenmeyi sıkıcı ve zorlayıcı bir görev hâline getirmektedir. Bu yapısal sorun, öğrencilerin okul ortamından duygusal olarak uzaklaşmasına ve sisteme yabancılaşmasına sebep olmaktadır (Naughton, 2019).

Glasser'a (1999) göre çocukların doğasında var olan heyecan duyma, gülme, eğlenme ve bağırma gibi dürtüler, okul ortamında iyi tasarlanmış bir öğrenme deneyiminin ayrılmaz bir parçası olmak zorundadır. Heyecan, çocukların okulda öğrendiklerini gerçek hayatla ilişkilendirmesini sağlar. Katı kurallarla okulda tüketilen ve bastırılan heyecan duygusu ise, öğrenme materyaline duyulan saygıyı azaltarak süreci bütünüyle sıkıcı hale getirmektedir. Bu durum değişmediği sürece öğrencilerin öğrendikleri bilgilerle duygusal bir bağ kurması imkânsız bir hale gelecek ve bu kopukluk kaçınılmaz olarak akademik başarısızlığı getirecektir. Bu bağlamda eğlence ihtiyacının karşılanması yalnızca stresi azaltmakla kalmaz; doğrudan akademik başarıya katkı sağlayarak öğrencinin kendini "güçlü" hissetmesine ve sınıf ortamında deneyimlenen olumlu duygular aracılığıyla okula karşı "aidiyet" geliştirmesine de aracılık eder. Bu teorik sentez, Glasser'ın kuramında yer alan beş temel ihtiyacın hiyerarşik bir sıralama izlemediğinin, aksine birbirini besleyen ve iç içe geçmiş bir yapı sergilediğinin en net göstergesidir.

Gelişimsel bir perspektifle bakıldığında; öğrenciler okula başladıkları ilk yıllarda eğitim ortamını keyif aldıkları eğlenceli bir yer olarak görmektedirler. Ancak sınıf seviyesi yükseldikçe artan akademik beklentiler ve sınav baskılarıyla birlikte, okul eski doyum verici niteliğini kaybetmektedir. Özellikle ortaöğretim (ergenlik) seviyesine ulaşıldığında eğlence ihtiyacının tamamen ikinci plana atılması, öğrencilerin okuldan hızla uzaklaşmasına neden olur. Başlangıçta sistemi terk etmeye istekli olmasalar dahi, yaşanan bu duygusal kopuş ve doyumsuzluk zamanla öğrencinin eğitimden tamamen ayrılmasına (okul terki) yol açmaktadır (Glasser, 1999). Sonuç olarak eğlence ihtiyacı, çocuklar için olduğu kadar ergenler için de kritik bir gelişimsel gereksinimdir. Ergenlik döneminde bu ihtiyacın okul ortamında sağlıklı ve üretken yollarla karşılanması, bir yandan okul terkinin önlenirken diğer yandan gençleri okul dışındaki riskli ortam ve davranışlardan koruyacak güçlü bir kalkan işlevi görecektir.

4.6. Kalite Dünyası ve Okul Terki

Seçim Teorisi'nin merkezinde yer alan "Kalite Dünyası", bireyin doğduğu andan itibaren çevresiyle kurduğu etkileşimler sonucunda keyif aldığı anıları biriktirdiği, doyurulmuş ihtiyaçlara ait resimlerin yer aldığı içsel bir fotoğraf albümü"dür. Wubbolding'e (2015) göre, bireyin içinde bulunduğu aile ve kültürün etkisiyle şekillenen bu dünyaya yalnızca tatmin edici ve keyif verici deneyimler alınırken; sıkıntı veren ve hoş duygular uyandırmayan deneyimler dâhil edilmez. Okul terki bağlamında ele alındığında; öğrencinin psikolojik ihtiyaçlarının okul ortamında doyurulamaması, eğitim sisteminin bu albüme (Kalite Dünyası'na) girmesini engellemektedir. Okula ait hissetmeyen, sevilmediğini düşünen ve öğrenme ortamını keyifli bulmayan birey, eğitim ile kendi iç dünyası arasında derin bir uyumsuzluk yaşayarak, doyum sağlayamadığı bu ihtiyaçlarını okul dışı ortamlarda gidermek amacıyla "terk etme" (sistemden kopuş) davranışını seçmektedir.

Bireyin Kalite Dünyası'nın inşasında, içine dođduđu ailenin eğitime attettiđi deđer kritik bir rol oynar. Ebeveynin eğitim düzeyi, eğitime katılımı, aile içi iletişimin niteliđi ve mesleki statü beklentileri, okul terkinin yordayan en önemli ailesel faktörler arasında gösterilmektedir (Fan ve Chen, 2001; Henry vd., 2011; Rumberger ve Lim, 2008). Ailenin eğitime yönelik ilgisizliđi ve başarıya dair olumsuz tutumları, öğrencinin okula yönelik motivasyonunu doğrudan zedelemektedir (Rumberger, 2001). Bu durum göstermektedir ki; ailenin çocuđu yetiştirirken eğitime dair verdiđi açık ve örtük (kapalı) mesajlar, bireyin Kalite Dünyası'ndaki "okul" algısını şekillendirmekte ve bu algı nihayetinde okula sıkı sıkıya bağlanma veya okulu terk etme davranışına dönüşmektedir.

Öte yandan Kalite Dünyası yalnızca aile ile sınırlı kalmayıp, içinde yaşanan geniş toplum (makro sistem) tarafından da belirlenmekte ve hatta sınırlandırılmaktadır (Wubbolding, 2015). Bu noktada Bronfenbrenner'in (1979) Ekolojik Sistemler Kuramı ile Glasser'in yaklaşımı arasında güçlü bir kuramsal köprü kurmak mümkündür: Mikro düzeyde ailenin eğitime yaklaşımı bireyin yakın çevresini yapılandırırken; makro düzeyde toplumun eğitime verdiđi önem, uygulanan eğitim politikaları ve eğitime yapılan yatırımlar bireyin inanç sistemini ve deneyimlerini derinden etkilemektedir. Toplumsal destek mekanizmalarının yetersizliđi veya kültürel normların eğitimi değersizleştirilmesi, okulun öğrencinin Kalite Dünyası'nda kendine yer bulamamasına ve okul terkinin hızlandırılan yapısal bir uyumsuzluđa neden olmaktadır.

Sonuç olarak; öğrencinin temel ihtiyaçları ile Kalite Dünyası arasındaki uyumsuzluk salt bireysel bir başarısızlık deđil; ailede okul terki öyküsü bulunması, kültürel dezavantajlar ve toplumsal normların karmaşık bir yansımasıdır. Okul, tüm bu ekolojik ve psikolojik dinamiklerin süzgecinden geçerek öğrencinin o özel içsel albümüne (Kalite Dünyası'na) dâhil edilemediđi sürece, okul terki önlenemez bir sonuç olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, ergenlik dönemindeki okul terki olgusunu Gerçeklik Terapisi bağlamında ele alarak; temel psikolojik ihtiyaçlar ile Kalite Dünyası kavramlarının eğitim sürecindeki belirleyici rolü üzerine kuramsal bir tartışma sunmayı amaçlamıştır. Glasser'in (1998) tanımladıđı beş temel ihtiyaç (hayatta kalma, sevme ve ait olma, güç, özgürlük, eğlence), yalnızca bireysel yaşamda deđil, eğitim sisteminde de öğrencinin devamlılıđı ile doğrudan ilişkilidir. Tartışma boyunca vurgulandıđı üzere; öğrencilerin okul içindeki mutluluđu, eğitimin niteliđi ve sisteme bağlılıkları bu ihtiyaçların karşılanma düzeyine bağlıdır. Bu ihtiyaçlardan herhangi birinin eksikliđi, öğrencide okula yönelik motivasyon kaybı ve nihayetinde eğitim sürecinden kopuş (okul terki) ile sonuçlanmaktadır. Örneđin, beslenme ve güvenlik gibi hayatta kalma ihtiyaçlarının karşılanamaması okul terkinin en acil ve temel sebeplerinden biriyken (OECD, 2021; Sirin, 2005); özgürlük ve eğlence ihtiyaçlarının doyurulması içsel motivasyonu ve duygusal aidiyeti artırmaktadır. Öğrenciye karar alma süreçlerinde söz hakkı tanınması ve güçlendirici öğrenme ortamlarının oluşturulması, okulu bireyin Kalite Dünyası'na dâhil etmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır (Akpınar ve Öz, 2013).

Sonuç olarak okul terki, sadece bireysel bir başarısızlık deđil; eğitim sisteminin tüm paydaşlarını kapsayan çok boyutlu ve ekolojik bir olgudur. Öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılandıđı güvenli, demokratik ve destekleyici okul iklimlerinin oluşturulması ve aile-okul-toplum iş birliđinin güçlendirilmesi, okulun bireyin anlam dünyasına dâhil edilmesini sağlayacak en etkili yollardır. Bu kapsamda, eğitim sisteminin temel paydaşları olan psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve politika yapımcılar için Seçim Teorisi ekseninde aşağıdaki öneriler sunulmaktadır.

Okul terkinin önleme sürecinin kilit aktörlerinden olan psikolojik danışmanlar, öğrencilerin Kalite Dünyası'ndaki ilişki unsurlarını belirlemeye yönelik bireysel veya grupla psikolojik danışma oturumları düzenleyebilirler. Yalnızlık ve dışlanmışlık gibi sorunları önlemek adına; sosyal beceri, iletişim ve empati odaklı önleyici rehberlik çalışmaları (sevme ve ait olma ihtiyacı) planlanmalıdır. Ayrıca, öz yeterlik ve akademik benlik algısı düşük öğrencileri erken dönemde tespit ederek, onların başarı deneyimlerini fark

etmelerini sağlayan WDEP (Wants, Doing, Evaluation, Planning) modeli odaklı müdahaleler (güç ihtiyacı) yürütülebilir. Devamsızlık gibi okul terkinin erken uyarı işaretleri dikkate alınarak; barınma, şiddet veya ihmal riski taşıyan öğrenciler için sosyal hizmet birimleriyle güçlü bir iş birliği ağı (hayatta kalma ihtiyacı) kurulmalıdır. Her eğitim-öğretim yılı başında hazırlanan okul rehberlik programlarının doğrudan bu “beş temel ihtiyacı” karşılamayı hedefleyen bir çerçevede yapılandırılması önleyici bağlamda büyük fayda sağlayacaktır.

Öğrencilerin okulda en fazla etkileşimde bulunduğu öğretmenlerin, kapsayıcı sınıf içi uygulamalarla “ait olma” ihtiyacını karşılamaları hayati önem taşır. Öğrencilere isimleriyle hitap etmek, fikirlerini sormak ve hatalarını aşağılamadan düzeltmek, onların sınıfta kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Öğretmenler; öğrencinin temel fizyolojik ve duygusal eksikliklerini (açlık, yorgunluk, stres) doğrudan bir ders başarısızlığı olarak değil, bir “yardım sinyali” olarak okumalıdır. Karar alma süreçlerine öğrencileri dâhil ederek onların seçim yapma ve sorumluluk alma (özgürlük) becerileri desteklenmelidir. Değerlendirme süreçlerinde sadece not odaklı ve “başarısız” gibi etiketleyici bir dil yerine; süreci, çabayı ve gelişimi vurgulayan pozitif geri bildirim mekanizmaları kurularak öğrencinin “güç” ihtiyacı beslenmelidir. Ayrıca ders içeriklerinin oyun, mizah ve projeye dayalı yöntemlerle zenginleştirilerek “eğlence” ihtiyacının öğrenmenin doğal bir parçası hâline getirilmesi hedeflenmelidir.

Makro düzeyde kalıcı çözümler için politika yapıcılarının, okul terkinin önleme programlarını “psikolojik ihtiyaç temelli” bir çerçeveye oturtması gerekmektedir. Sosyoekonomik dezavantajların yıkıcı etkilerini azaltmak amacıyla; beslenme, ulaşım, barınma ve burs desteği gibi okul temelli sosyal yardım sistemleri kurumsallaştırılmalıdır. Okul terkinin izleyen ulusal bir veri ve erken uyarı sistemi oluşturularak risk altındaki öğrencilere anında müdahale edilmelidir. Eğitim politikalarında, öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi birer “kalite göstergesi” olarak değerlendirilmeli; öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerde ihtiyaç temelli yaklaşımlar yaygınlaştırılmalıdır. Son olarak, öğrenci merkezli öğrenme ve seçmeli ders/beceri atölyeleri çeşitlendirilerek öğrencilerin “seçim alanı” genişletilmeli ve ebeveyn katılımını teşvik eden aile eğitim programları desteklenmelidir.

6. Araştırmacıların Katkıları

6.1. Araştırmacıların Katkı Oranları:

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

6.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Akbulut, N. (2022). *Okul terkleri sosyoekonomik nedenleri çözüme dönük kamu maliyesi politika ve programları*. Efe Akademi Yayınları.
- Akpınar, O., & Öz, F. S. (2013). Gerçeklik terapisi: Özellikler, temel kavramlar, tedavi, uygulama ve değerlendirme. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(43), 1–22.
- Akyeampong, K., Djangmah, J., Oduro, A., Seidu, A., & Hunt, F. (2007). *Access to basic education in Ghana: The evidence and the issues*. CREATE Pathways to Access.
- Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Kabbani, N. S. (2001). The dropout process in life course perspective: Early risk factors at home and school. *Teachers College Record*, 103(5), 760–822. <https://doi.org/10.1111/0161-4681.00134>
- Alikaşifoğlu, M., & Bilimdalı, A. (2008). *Ergenlerde davranışsal sorunlar*. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi içinde (s. 55–59).

- Alp, Z. (2024). *Gerçeklik terapisi temelli duygu düzenleme programının ilkökul öğrencilerinin duygu düzenleme becerileri ve duygusal zekaları üzerine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
- American Psychological Association. (2021). Stress in America™ 2021: One year later, a new wave of pandemic health concerns. <https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2021/one-year-pandemic-stress>
- Bachman, J. G., Green, S., & Wirtanen, I. D. (1971). *Youth in transition: Vol. III. Dropping out – Problem or symptom?* Institute for Social Research.
- Baltacı, Ö., & Bacanlı, F. (2020). Psychosocial factors that predict internet addiction. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 10(59), 661–679.
- Battin-Pearson, S., Newcomb, M. D., Abbott, R. D., Hill, K. G., Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (2000). Predictors of early high school dropout: A test of five theories. *Journal of Educational Psychology*, 92(3), 568–582. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.3.568>
- Belfield, C. R., & Levin, H. M. (2007). *The economic losses from high school dropouts in California*. California Dropout Research Project.
- Braxton, J. M., Doyle, W. R., Hartley, H. V., Hirschy, A. S., Jones, W. A., & McLendon, M. K. (2020). *Rethinking college student retention*. Jossey-Bass.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Cardona, C. M. (2022). Poverty and educational outcomes: A comprehensive review. *Journal of Social Issues in Education*, 8(1), 12–30. <https://doi.org/10.46743/2160-5392/2022.1567>
- Carolan, B. V., & Wasserman, S. J. (2021). Neighborhood disadvantage, school contexts, and educational attainment: Examining the contextual pathways to dropping out. *Sociology of Education*, 94(4), 311–330. <https://doi.org/10.1177/00380407211013535>
- Carter, P. L. (2021). Educational inequality and the COVID-19 pandemic: Addressing growing gaps. *Educational Researcher*, 50(7), 463–471. <https://doi.org/10.3102/0013189X211045074>
- Cattaneo, M. A., & Wolter, S. C. (2022). Do better schools reduce dropout rates? Evidence from a school reform. *Economics of Education Review*, 88, 102236. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102236>
- Christenson, S. L., & Thurlow, M. L. (2004). School dropouts: Prevention considerations, interventions, and challenges. *Current Directions in Psychological Science*, 13(1), 36–39. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.01301010.x>
- Combs, J., & Cooley, W. W. (1968). Dropouts: In high school and after school. *American Educational Research Journal*, 5(3), 343–363. <https://doi.org/10.3102/00028312005003343>
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy (10th ed.)*. Cengage Learning.
- Curran, F. C. (2020). Estimating the effects of state zero-tolerance laws on suspension rates and juvenile justice outcomes. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 42(1), 99–123. <https://doi.org/10.3102/0162373719872307>
- Dearden, L., Emmerson, C., Frayne, C., & Meghir, C. (2009). Conditional cash transfers and school dropout rates. *The Journal of Human Resources*, 44(4), 827–857.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Demir, Ö. O. (2021). *Seçim teorisi temelli uygulamalarla psikolojik danışman adaylarının akademik motivasyon ve öznel iyi oluşlarının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
- Dupéré, V., Leventhal, T., Crosnoe, R., & Dion, E. (2015). High school dropout in proximal context: The triggering role of stressful life events. *Child Development*, 86(1), 327–340. <https://doi.org/10.1111/cdev.12292>
- Duran, Ş. (2022). *Ergen-ebeveyn çatışmalarına yönelik gerçeklik terapisi temelli program geliştirilmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
- Dursun, A., & Gamsız Tunç, Ö. (2021). Ergenler ve genç yetişkinlere yönelik gerçeklik terapisine dayalı grup müdahaleleri: Sistemik gözden geçirme. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 2323–2346. <https://doi.org/10.17679/inuefd.951530>
- Dweck, C. S. (2007). The promise and perils of praise. *Educational Leadership*, 65(2), 34–39.
- Ekstrom, R. B., Goertz, M. E., Pollack, J. M., & Rock, D. A. (1986). Who drops out of high school and why? Findings from a national study. *Teachers college record*, 87(3), 356–373.
- Eranil, A. K. (2024). School dropout causes in Turkish education system (2009–2022): A Pareto analysis by grade level. *Kuramsal Eğitimbilim*, 17(2), 451–477. <https://doi.org/10.30831/akukeg.1291174>

- Erzurumlu Ceylan, E. (2022). *İlkokul öğrencilerinin öz disiplin, bireysel sorumluluk düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin gerçeklik terapisi çerçevesinde incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
- Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 13(1), 1–22.
- Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. *Review of Educational Research*, 59(2), 117–142. <https://doi.org/10.3102/00346543059002117>
- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59–109. <https://doi.org/10.3102/00346543074001059>
- Gamsız Tunç, Ö. (2022). *Gerçeklik terapisine dayalı bireysel müdahalenin madde kullanımı nedeniyle denetimli serbestliğe tabi bireylerin psikolojik ihtiyaçları üzerine etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- Garcia, E., & Weiss, E. (2020). COVID-19 and student performance, equity, and U.S. education policy: Lessons from pre-pandemic research to inform relief, recovery, and rebuilding. Economic Policy Institute. <https://www.epi.org/publication/the-consequences-of-the-covid-19-pandemic-for-education-performance-equity-and-us-education-policy/>
- Garnier, M. G., Stein, E., & Jacobs, B. (1997). *The process of dropping out of high school: A 19-year perspective* [Paper presentation]. Annual Meeting of the American Educational Research Association. <https://doi.org/10.2307/1163363>
- Glasser, W. (1998). *Choice theory: A new psychology of personal freedom*. HarperPerennial.
- Glasser, W. (1999a). *Başarısızlığın olmadığı okul*. Beyaz Yayınları.
- Glasser, W. (1999b). *Okulda kaliteli eğitim*. Beyaz Yayınları.
- Glasser, W. (2004). A new vision for counseling. *The Family Journal*, 12(4), 339–341.
- Glasser, W. (2005a). *Defining mental health as a public health issue: A new leadership role for the helping and teaching professions*. The William Glasser Institute.
- Glasser, W. (2005b). *Kişisel özgürlüğün psikolojisi: Seçim teorisi (M. İzmirli, Çev.)*. Beyaz Yayınları.
- Gonzalez, D., Karpman, M., Kenney, G. M., & Zuckerman, S. (2020). *Delayed and forgone health care for nonelderly adults during the COVID-19 pandemic*. Urban Institute.
- Gökalg, N. (2017). Bağımlılığa felsefi bir bakış. *Bağımlılık Dergisi*, 18(2), 59–64.
- Gubbels, J., van der Put, C. E., & Assink, M. (2019). Risk factors for school absenteeism and dropout: A meta-analytic review. *Journal of Youth and Adolescence*, 48(9), 1637–1667. <https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5>
- Haberli, M., & Güvenç, M. F. (2012). Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkeni bağlamında devamsızlık nedenleri. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 1(4), 149–166.
- Henderson, A., Robey, P. A., Dunham, S. M., & Dermer, S. B. (2013). Change, choice, and home: An integration of the work of Glasser and Gottman. *International Journal of Choice Theory and Reality Therapy*, 32(2), 36–47.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.)*. Sage.
- Hooks, B. (2000). *Feminist theory: From margin to center (2nd ed.)*. South End Press.
- Karabekiroğlu, K. (2015). *Anne babalar için ergen ruh sağlığı rehberi*. Say Yayınları.
- Kartal, S., & Eryılmaz Ballı, F. (2020). Okul terki araştırmaları: Sistemik bir analiz çalışması. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 257–278.
- Kaufman, P., Chen, X., Choy, S. P., & Peter, K. (2001). *Indicators of school crime and safety*. National Center for Education Statistics.
- Kianipour, O., & Hoseini, B. (2012). Effectiveness of training the choice theory of Glasser to teachers on improvement of students' academic qualification. *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, 2(2), 117–123.
- Kyridis, A., Dinas, K., Kanatsouli, M., & Zagkos, C. (2011). Educational inequalities and school dropout in Greece. *International Journal of Education*, 3(2), 1–11.
- Lee, V. E., & Burkam, D. T. (2003). Dropping out of high school: The role of school organization and structure. *American Educational Research Journal*, 40(2), 353–393. <https://doi.org/10.3102/00028312040002353>
- Li, Y., & Lerner, R. M. (2013). Interrelations of behavioral, emotional, and cognitive school engagement in high school students. *Journal of Youth and Adolescence*, 42(1), 20–32. <https://doi.org/10.1007/s10964-012-9857-5>
- Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual (2nd ed.)*. Guilford Press.

- Loades, M. E., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., & Crawley, E. (2020). Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 59(11), 1218–1239. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009>
- Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. *Psychological Review*, 98(2), 224–253.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Mason, C. P., & Duba, J. D. (2009). Using reality therapy in schools: Its potential impact on the effectiveness of the ASCA national model. *International Journal of Reality Therapy*, 29(2), 5–12.
- McEwen, B. S. (2000). Allostasis and allostatic load: Implications for neuropsychopharmacology. *Neuropsychopharmacology*, 22(2), 108–124.
- Mensch, B. S., & Kandel, D. B. (1988). Dropping out of high school and drug involvement. *Sociology of Education*, 61(2), 95–113. <https://doi.org/10.2307/2112265>
- Morales-Chicas, J., Agger, C., & Bhargava, S. (2021). Academic engagement and resilience among Latinx adolescents: The role of parental support and discrimination. *Journal of Adolescence*, 91, 50–62. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.07.004>
- Muenks, K., Miele, D. B., & Wigfield, A. (2022). Why do students lose motivation during school closures? A self-determination theory perspective. *Contemporary Educational Psychology*, 69, 102053. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.102053>
- National Research Council. (2004). *Engaging schools: Fostering high school students' motivation to learn*. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10421>
- Naughton, R. L. (2019). The choice is yours: Exploring choice theory in second language education. *Rivier Academic Journal*, 15(1).
- Niebuhr, K. E., & Niebuhr, R. E. (1999). An empirical study of student relationships and academic achievement. *Education*, 119(4), 679–682.
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>
- Orwin, G. G. (1995). *Ergenlik çağındaki çocuğunuzu anlamanın yolları*. HYB Yayıncılık.
- Özbaş, A. (2010). *Çocuklarda davranış bozuklukları ve uyum problemleri*. Nobel Yayıncılık.
- Pallas, A. M. (1984). *The determinants of high school dropout* [Unpublished doctoral dissertation]. Johns Hopkins University.
- Pedditzi, M. L., Fadda, R., & Lucarelli, L. (2022). Risk and protective factors associated with student distress and school dropout: A comparison between the perspectives of preadolescents, parents, and teachers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12589. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912589>
- Peterson, A. V. (2000). Choice theory and reality therapy. *TCA Journal*, 28(1), 41–49. <https://doi.org/10.1080/15564223.2000.12034563>
- Price, E. S. (2010). *An examination of freshman student attrition from the fall semester to the spring semester as related to William Glasser's choice theory and basic needs* [Unpublished doctoral dissertation]. Union University.
- Quiroga, C. V., Janosz, M., Bisset, S., & Morin, A. J. S. (2022). How early do school difficulties start predicting dropout? Evidence from a longitudinal study spanning primary school to adulthood. *Journal of Educational Psychology*, 114(1), 88–102. <https://doi.org/10.1037/edu0000480>
- Reardon, S. F., Kalogrides, D., & Shores, K. A. (2021). The geography of racial/ethnic test score gaps. *American Journal of Sociology*, 127(1), 121–170. <https://doi.org/10.1086/714295>
- Reeve, J. (2006). Teachers as facilitators: What autonomy-supportive teachers do and why their students benefit. *The Elementary School Journal*, 106(3), 225–236. <https://doi.org/10.1086/501484>
- Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*. Houghton Mifflin.
- Rumberger, R. W. (1983). Dropping out of high school: The influence of race, sex, and family background. *American Educational Research Journal*, 20(2), 199–220. <https://doi.org/10.3102/00028312020002199>
- Rumberger, R. W. (2001, Ocak). *Why students drop out of school and what can be done* [Paper presentation]. Dropouts in America Conference, Cambridge, MA, Amerika Birleşik Devletleri.
- Rumberger, R. W. (2011). *Dropping out: Why students drop out of high school and what can be done about it*. Harvard University Press.
- Rumberger, R. W., & Larson, K. A. (1998). Student mobility and the increased risk of high school dropout. *American Journal of Education*, 107(1), 1–35. <https://doi.org/10.1086/444201>

- Rumberger, R. W., & Lim, S. A. (2008). *Why students drop out of school: A review of 25 years of research* (California Dropout Research Project Report No. 15). University of California, Santa Barbara.
- Rumberger, R. W., & Rotermund, S. (2012). The relationship between engagement and high school dropout. S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Ed.), *Handbook of research on student engagement* içinde (s. 491–513). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_24
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Salas, S., Portes, P. R., & Smith, A. J. (2021). Immigrant students and educational inequality in the COVID-19 era: Exploring school-based supports. *Multicultural Education Review*, 13(2), 128–146. <https://doi.org/10.1080/2005615X.2021.1906253>
- Samuel, R., & Burger, K. (2020). Negative life events, self-efficacy, and social support: Risk and protective factors for school dropout intentions and dropout. *Journal of Educational Psychology*, 112(5), 973–986. <https://doi.org/10.1037/edu0000406>
- Schneider, T., Walker, H., & Sprague, J. (2000). *Safe school design: A handbook for educational leaders applying the principles of crime prevention through environmental design*. ERIC Clearinghouse on Educational Management.
- Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. *Review of Educational Research*, 75(3), 417–453. <https://doi.org/10.3102/00346543075003417>
- Skiba, R. J., Losen, D. J., & Chung, C. (2020). Suspended education in pandemic times: Exclusionary discipline in virtual learning. *Educational Researcher*, 49(8), 583–589. <https://doi.org/10.3102/0013189X20965878>
- Skiba, R. J., & Peterson, R. L. (2000). School discipline at a crossroads: From zero tolerance to early response. *Exceptional Children*, 66(3), 335–346.
- Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. *Journal of Educational Psychology*, 85(4), 571–581. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.4.571>
- Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Adolescent development. *Annual Review of Psychology*, 52, 83–110. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.83>
- Suárez-Orozco, C., Pimentel, A., & Martin, M. (2009). The significance of relationships: Academic engagement and achievement among newcomer immigrant youth. *Teachers College Record*, 111(3), 712–749.
- Sütçü, Z. (2015). *Okul terk riski ölçeğinin geliştirilmesi* [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Şahin, Ş., Arseven, Z., & Kılıç, A. (2016). Öğrenci devamsızlıkları ve okul terklerinin nedenleri. *International Journal of Instruction*, 9(1), 195–214.
- Tanrikulu, İ. (2015). *The relationships between cyber bullying perpetration motives and personality traits: Testing uses and gratifications theory* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Thompson, C., Sun, Y., & Androff, D. (2022). Student mobility, school climate, and dropout: Examining the mechanisms of disconnection. *Social Work Research*, 46(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/swr/svab028>
- Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89–125. <https://doi.org/10.3102/00346543045001089>
- Tinto, V. (1987). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*. University of Chicago Press.
- Triandis, H. C. (1995). *Individualism and collectivism*. Westview Press.
- Türk Eğitim Derneği (TEDMEM). (2019). *Eğitime bakış 2019: İzleme ve değerlendirme raporu*. Türk Eğitim Derneği Yayınları. [https://tedmem.org/storage/publications/February2023/f2\]xDgyafag6BquTgyYr.pdf](https://tedmem.org/storage/publications/February2023/f2]xDgyafag6BquTgyYr.pdf)
- Usta, M. (2022). *Seçim teorisi temelli aile işlevselliği müdahale programının geliştirilmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
- Van der Kolk, B. (2015). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.
- Watt, T. T., & Huerta, J. (2021). School engagement trajectories and dropout among low-income urban youth: A multilevel growth curve approach. *Youth & Society*, 53(8), 1442–1466. <https://doi.org/10.1177/0044118X19828410>
- Wehrlage, G. G., Rutter, R. A., Smith, G. A., Lesko, N., & Fernandez, R. (1989). *Reducing the risk: Schools as communities of support*. Falmer Press.
- Wubbolding, R. E. (2000). *Reality therapy for the 21st century*. Brunner-Routledge.

- Wubbolding, R. E. (2011). *Reality therapy: Theories of psychotherapy series*. American Psychological Association.
- Wubbolding, R. E. (2013). *Reality therapy for the 21st century*. Routledge.
- Wubbolding, R. E. (2015). *Gerçeklik terapisi*. Okyanus Yayınevi.
- Wubbolding, R. E. (2017). *Reality therapy and self-evaluation: The key to client change*. American Counseling Association.
- Yavuzer, H. (1996). *Çocuk eğitimi el kitabı*. Remzi Kitabevi.
- Yorgun, A. (2014). *Lise öğrencilerinde okul terki riskinin incelenmesi* (Tez No. 363210) [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Yorgun, A., & Voltan-Acar, N. (2014). The practicality of reality therapy in Turkish culture: An analytical overview. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 19–33. <https://doi.org/10.15390/EB.2014.460>
- Yoshikawa, H., Wuermli, A. J., Britto, P. R., Dreyer, B., Leckman, J. F., Lye, S. J., ... Stein, A. (2020). Effects of the global COVID-19 pandemic on early childhood development: Short- and long-term risks and mitigating program and policy actions. *The Journal of Pediatrics*, 223, 188–193. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.05.020>